

Η Ένταξη της Τουρκίας στο NATO μέσω του Πολέμου της Κορέας: Αποτιμώντας τη Φήμη της Τουρκικής Ισχύος

Σπύρος Κατσούλας

ΣΥΝΟΨΗ

Η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο NATO είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Πόλεμο της Κορέας, όπου αμφότερες έστειλαν εκστρατευτικά σώματα. Σε αυτό το πλαίσιο γιγαντώθηκε η φήμη της τουρκικής ισχύος. Στα υψώματα της Κορέας γεννήθηκε ο «θρύλος του Τούρκου στρατιώτη» λόγω της αυταπάρανης που επέδειξαν οι στρατιώτες της Τουρκικής Ταξιαρχίας στο πεδίο της μάχης. Η φήμη ενός ισχυρού στρατού συνόδευσε την Τουρκία για πολύ καιρό, επηρεάζοντας τον τρόπο που έβλεπαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τουρκία, αλλά και η ίδια η Τουρκία τον εαυτό της. Η μελέτη της στρατιωτικής ιστορίας δεν επιβεβαιώνει αυτή την εντύπωση, η οποία δημιουργήθηκε περισσότερο για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας και στρατηγικής επικοινωνίας. Παρά τη γενναία αυτοθυσία των Τούρκων στρατιωτών στα βουνά της Κορέας, η Τουρκική Ταξιαρχία δεν διασώθηκε από τη γενικότερη στρατηγική αναποτελεσματικότητα των συμμαχικών δυνάμεων του ΟΗΕ. Οι κυριότερες εμπλοκές της στον πόλεμο συνδυάστηκαν με συντριπτικές ήττες. Οι επιδόσεις του τουρκικού εκστρατευτικού σώματος δεν θα επηρέαζαν ούτως ή άλλως την ένταξη της Τουρκίας στο NATO. Ελλάδα και Τουρκία εντάχθηκαν στην Ατλαντική Συμμαχία κυρίως λόγω των γεωπολιτικών συνειρμών που προκάλεσε ο Πόλεμος της Κορέας στις Ηνωμένες Πολιτείες ως προς τις βλέψεις και στόχους του κομμουνιστικού μπλοκ στην ευρασιατική ήπειρο.

Λέξεις κλειδιά: NATO, Πόλεμος Κορέας, Τουρκική Ταξιαρχία, στρατηγική επικοινωνία, φήμη της ισχύος

Σκοπός

Η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο NATO είναι ιστορικά συνυφασμένη με τον Πόλεμο της Κορέας. Μέχρι τον Μάιο του 1950, οι πόρτες της Ατλαντικής Συμμαχίας παρέμεναν κλειστές για τις δύο χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε να αλλάζει μετά τον Ιούνιο του 1950, όταν η Βόρεια Κορέα επιτέθηκε στη Νότια Κορέα. Έκτοτε άρχισε σταδιακά να αναθεωρείται η στάση του NATO απέναντι στις δύο χώρες, μέχρι την επισημοποίηση της ένταξής τους τον Φεβρουάριο του 1952. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να διερευνήσει με ποιο τρόπο σχετίζεται ο Πόλεμος της Κορέας με την ένταξη της Τουρκίας στο NATO. Το άρθρο επικεντρώνεται στην Τουρκία καθώς στην Κορέα δημιουργήθηκε η φήμη της τουρκικής ισχύος, η οποία

είχε αντίκτυπο ακόμα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο διπλός στόχος του άρθρου είναι, αφενός, να αποτιμήσει την ουσιαστική συνδρομή της Τουρκικής Ταξιαρχίας στον Πόλεμο της Κορέας και, αφετέρου, να αναλύσει τους πραγματικούς λόγους που οδήγησαν στην ένταξη της Τουρκίας στο NATO και στη γέννηση του «θρύλου του Τούρκου στρατιώτη στη Κορέα». Το συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν για τη στρατιωτική ικανότητα της Τουρκίας δεν ανταποκρίνονται στην ιστορική πραγματικότητα και εξυπηρετούσαν πολιτικές σκοπιμότητες, ενώ η ένταξη της Τουρκίας, όπως και της Ελλάδας, στο NATO έγινε για λόγους γεωπολιτικής αναγκαιότητας.

Εισαγωγή

«Μια ξεχασμένη ταξιαρχία, σε έναν ξεχασμένο πόλεμο».¹ Σε αυτά τα λίγα λόγια συνοψίζεται η θέση που έχει λάβει στην παγκόσμια ιστορία η συμμετοχή της Τουρκίας στον πόλεμο της Κορέας. Η φήμη της τουρκικής ισχύος, όμως, διήρκεσε πολύ περισσότερο. Μπορεί η συμμετοχή της Τουρκίας στον πόλεμο να ξεχάστηκε, αλλά η εντύπωση που δημιουργήθηκε περί μιας δεινής στρατιωτικής μηχανής την ακολούθησε για πολύ καιρό. Οι εντυπώσεις, ωστόσο, δεν συνάδουν απαραίτητα με την ιστορική πραγματικότητα. Η αξία της συμμετοχής της Τουρκικής Ταξιαρχίας στον Πόλεμο της Κορέας έγκειται περισσότερο στην προθυμία που επέδειξε η τουρκική κυβέρνηση να συμπαραταχθεί στο πλευρό των δυνάμεων της Δύσης στον Ψυχρό Πόλεμο εναντίον του Ανατολικού μπλοκ, παρά στην ουσιαστική συνεισφορά της στο πεδίο της μάχης. Σκοπός του άρθρου είναι να αναδείξει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των εντυπώσεων που δημιουργήθηκαν για την αποτελεσματικότητα του τουρκικού εκστρατευτικού σώματος και των ιστορικών δεδομένων ενός πολέμου που δεν είχε την έκβαση που υπολόγιζαν οι συμμαχικές δυνάμεις του ΟΗΕ.

Ο Πόλεμος της Κορέας ξεκίνησε στις 25 Ιουνίου του 1950 με την αιφνιδιαστική επίθεση των βορειοκορεατικών δυνάμεων εναντίον της Νότιας Κορέας και την εντυπωσιακή τους προέλαση πολύ πέρα από τον 38^ο παράλληλο, ο οποίος χώριζε από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου τη κορεατική χερσόνησο στη μέση. Λίγες εβδομάδες αργότερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξουσιοδότησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ηγηθούν ενός εκστρατευτικού σώματος υπό τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών. Ελλάδα και Τουρκία βρίσκονταν ανάμεσα στις χώρες που έσπευσαν να ανταποκριθούν έμπρακτα στο κάλεσμα των Ηνωμένων Εθνών, αποστέλλοντας εκστρατευτικά σώματα.²

Οι δυνάμεις του ΟΗΕ με αιχμή του δόρατος τον αμερικανικό στρατό είχαν κατορθώσει έως τον Σεπτέμβριο του 1950 να αντιστρέψουν την κατάσταση, φτάνοντας με τη σειρά τους μέχρι τα βόρεια της Βόρειας Κορέας. Την αντεπίθεση των συμμαχικών δυνάμεων του ΟΗΕ ανέκοψε η κινεζική επέμβαση το φθινόπωρο του 1950, η οποία ανάγκασε τον αμερικανικό στρατό και τους συμμάχους σε άτακτη υποχώρηση και «μια σειρά καταστροφών άνευ προηγουμένου στην αμερικανική ιστορία».³ Εκεί εντάσσεται η

¹ John M. Vander Lippe, "Forgotten Brigade of the Forgotten War: Turkey's Participation in the Korean War," *Middle Eastern Studies*, Vol. 36, No. 1, (January 2000), 92–102· Richard Weitz, "Turkey: Forgotten Ally in a Forgotten War", *Hudson Institute*, (27 July, 2012).

² Για το σκεπτικό πίσω από τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο της Κορέας βλ. Ιπποκράτης Δασκαλάκης, «Πολιτικοστρατιωτικές Διεργασίες για τη Διάθεση του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στην Κορέα το 1950», *Στρατηγείν 2* (Χειμώνας 2020): 19-32.

³ Roy Appleman, *Disaster in Korea: The Chinese Confront MacArthur*, (College Station, TX: Texas A&M University Press, 1989): 5.

πρώτη και σημαντικότερη εμπλοκή του τουρκικού εκστρατευτικού σώματος στον πόλεμο. Την άνοιξη του 1953, ο κινεζικός στρατός κατήγαγε τις τελευταίες του νίκες εναντίον του συμμαχικού στρατού των Ηνωμένων Εθνών στις ορεινές παραμεθόριες περιοχές κατά μήκος του 38^{ου} παραλλήλου. Μετά από σκληρή μάχη, οι τουρκικές δυνάμεις λύγισαν μπροστά στην ανωτερότητα και την αποφασιστικότητα των κινεζικών δυνάμεων. Εκεί εντάσσεται η δεύτερη σημαντικότερη και τελευταία συμμετοχή της Τουρκικής Ταξιαρχίας στον Πόλεμο της Κορέας. Σε αυτές τις δύο μάχες εστιάζει το συγκεκριμένο άρθρο με σκοπό την αποτίμηση της συμβολής της Τουρκίας στο πεδίο της μάχης.

Έχει επικρατήσει η εντύπωση ότι οι επιδόσεις της Τουρκικής Ταξιαρχίας στον πόλεμο της Κορέας συνετέλεσαν στην ένταξη της Τουρκίας στο NATO. Η ίδια η τουρκική κυβέρνηση θεωρούσε ότι η συμμετοχή της στον πόλεμο θα άνοιγε διάπλατα τον δρόμο για την ένταξη της στην Ατλαντική Συμμαχία και για αυτό έσπευσε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα των Ηνωμένων Εθνών.⁴ Ωστόσο, η μελέτη της διπλωματικής και στρατιωτικής ιστορίας της περιόδου οδηγεί σε τρία συμπεράσματα ως προς:

- α) τους πραγματικούς λόγους που οδήγησαν στην ένταξη της Τουρκίας στο NATO·
- β) την ουσιαστική συνδρομή της Τουρκικής Ταξιαρχίας στον Πόλεμο της Κορέας· και
- γ) τη γέννηση του «θρύλου του Τούρκου στρατιώτη στη Κορέα».

Σε ότι αφορά τους λόγους ένταξης στο NATO, η έντονη επιθυμία της Τουρκίας να ενσωματωθεί στο δυτικό στρατόπεδο και οι έμπρακτες αποδείξεις που έδωσε με τη διάθεση της Τουρκικής Ταξιαρχίας στον Πόλεμο της Κορέας—ανεξαρτήτως των επιδόσεών της στη μάχη—δεν ήταν ασφαλώς αμελητέας σημασίας. Πρωταρχικό και κύριο ρόλο, όμως, για τις Ηνωμένες Πολιτείες είχε η γεωπολιτική μετουσίωση της στρατηγικής της ανάσχεσης σε πράξη μέσω της εδραίωσης της αμερικανικής κυριαρχίας στον δακτύλιο της Ευρασίας. Η Ελλάδα και η Τουρκία συμπλήρωναν το παζλ του δυτικού συστήματος ασφάλειας στον Ψυχρό Πόλεμο.

Ως προς τη συνδρομή της Τουρκικής Ταξιαρχίας στον πόλεμο, οι Τούρκοι στρατιώτες πολέμησαν με θάρρος και αυταπάρνηση απέναντι στις υπέρτερες και καλύτερα συγκροτημένες βορειοκορεατικές και κινεζικές δυνάμεις και υπέστησαν τρομακτικές απώλειες που ανέρχονταν σχεδόν στο ένα τέταρτο του συνόλου του εκστρατευτικού σώματος. Ωστόσο, η συγκριτική στρατιωτική ιστορία της συμβολής της Τουρκικής Ταξιαρχίας στον πόλεμο οδηγεί σε διφορούμενα συμπεράσματα. Η εμπλοκή του τουρκικού εκστρατευτικού σώματος πλάι στις αμερικανικές δυνάμεις συνδυάστηκε με μερικές από τις οδυνηρότερες και συντριπτικότερες ήττες στο πεδίο της μάχης σε έναν πόλεμο που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν να ξεχάσουν.⁵

⁴ Για παράδειγμα η καθηγήτρια Αϊσέ Ομούρ Ατματζά, παρότι υιοθετεί μια γεωπολιτική προσέγγιση, αναφέρει πως τελικά «χάρη στη θετική φήμη που απέκτησαν τα τουρκικά στρατεύματα στον πόλεμο της Κορέας, μαζί με την αλλαγή της αμερικανικής στάσης απέναντι στη στρατηγική σημασία της Τουρκίας μετά το 1951, η Τουρκία έγινε μέλος του NATO στις 18 Φεβρουαρίου 1952». Ayşe Ömür Atmaca, "The Geopolitical Origins of Turkish-American Relations: Revisiting the Cold War Years", *All Azimuth* 3, No. 1, (January 2014): 24-25. Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό ότι ο προθάλαμος της ένταξης Ελλάδος και Τουρκίας στο NATO άνοιξε τον Οκτώβριο του 1950 με τη σύνδεση τους στην ομάδα σχεδίασης Μεσογείου, πριν δηλαδή ακόμη τα τουρκικά στρατεύματα αναλάβουν δράση στην Κορέα. Βλ. Ιωάννης Δ. Στεφανίδης, *Από τον Εμφύλιο στον Ψυχρό Πόλεμο: η Ελλάδα και ο Συμμαχικός Παράγοντας (1949-1952)* (Αθήνα: Προσκήνιο, 1999), 76, 82, 88.

⁵ Ο Πόλεμος της Κορέας έχει το προσωνύμιο ο «Ξεχασμένος Πόλεμος», βλ.: Clay Blair, *The Forgotten War: America in Korea, 1950-1953* (New York: Anchor Books, 1989).

Τέλος, η γέννηση και διάδοση του «θρύλου του Τούρκου στρατιώτη στην Κορέα» εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι (α) στην εσωτερική κοινή γνώμη για τη δικαιολόγηση της αμυντικής επένδυση που γινόταν στη Τουρκία από την εποχή του Δόγματος Τρούμαν και για λόγους αναπτέρωσης του ηθικού εν μέσω του πολέμου στη Κορέα· (β) στις σύμμαχες χώρες στο NATO που έπρεπε να πειστούν για τη χρησιμότητα ένταξης της Τουρκίας· και (γ) στο αντίπαλο στρατόπεδο και την ΕΣΣΔ που απειλούσε ανοικτά την Τουρκία.

Το άρθρο ξεκινάει με μια θεωρητική επισκόπηση της διαχείρισης της φήμης της ισχύος και της σημασίας της για τη στρατηγική επικοινωνία των κρατών και των συμμαχιών. Ακολουθώντας, παρουσιάζεται ο αντίκτυπος και οι παρεπόμενες συνέπειες της διογκωμένης φήμης της τουρκικής ισχύος τόσο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις όσο και στη διαπραγματευτική στρατηγική της Τουρκίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το ιστορικό πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στο NATO για να γίνει κατανοητό το σκεπτικό της διάθεσης του τουρκικού εκστρατευτικού σώματος στη συμμαχική δύναμη του ΟΗΕ. Αμέσως μετά εξετάζεται λεπτομερώς η συμβολή της Τουρκικής Ταξιαρχίας σε δύο από τις κρίσιμότερες μάχες του Πολέμου της Κορέας. Τέλος, το άρθρο προβαίνει σε μια συνολική αποτίμηση της συνεισφοράς της Τουρκίας στον πόλεμο.

Η Διαχείριση της Φήμης της Ισχύος

Τέλειος πόλεμος δεν υπάρχει. Ο πόλεμος είναι το βασίλειο της αβεβαιότητας, όπως τόνισε ο Πρώσος φιλόσοφος του πολέμου Καρλ φον Κλαούζεβιτς. Οι λάθος εκτιμήσεις, οι παρανοήσεις των διαταγών, η κακή αντίληψη της κατάστασης ακόμα και η λιποψυχία αποτελούν συστατικά μέρη της δίνης του πολέμου. Μπροστά στην ομίχλη του πολέμου είναι όλοι ίσοι.⁶ Τα εθνικά αφηγήματα είναι κατ' αντιστοιχία το βασίλειο της υπερβολής. Υπερτονίζονται κάποιες επιτυχίες και αποσιωπώνται οι αποτυχίες. Αυτό είναι κάτι το αναπόφευκτο και, ως ένα βαθμό, είναι αναμενόμενο δεδομένου ότι αποσκοπούν στην ανάταση του εθνικού φρονήματος. Η δημιουργία και η συντήρηση των εθνικών μύθων αποτελεί τον συνδετικό ιστό μιας κοινωνίας.⁷ Δεν είναι, όμως, αυτή η μοναδική συνέπεια της εθνικής μυθοπλασίας, καθώς τα κράτη ως μέλη της διεθνούς κοινωνίας συναναστρέφονται, συνεργάζονται και ανταγωνίζονται με άλλα κράτη. Στη διεθνή αρένα μαζί με τα έθνη-κράτη αλληλοεπιδρούν και οι μύθοι τους. Εδώ είναι που υπεισέρχεται η έννοια της στρατηγικής επικοινωνίας.

«Ισχύς είναι η φήμη της ισχύος» σύμφωνα με τον Τόμας Χομπς.⁸ Αυτό καθιστά τη διαχείριση της φήμης της ισχύος ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους ή ενός συνασπισμού κρατών. Ο Έντουαρντ Καρ διέκρινε μεταξύ τριών μορφών ισχύος: πέραν της στρατιωτικής και της οικονομικής δύναμης τόνισε τη σημασία της δύναμης της γνώμης επειδή «αν αναγνωρίζεται η δύναμή σου, τότε μπορείς

⁶ Carl von Clausewitz, *On War*, ed. by Michael Howard and Peter Paret (Princeton: Princeton University Press, 1976), Βιβλίο Ι, Κεφ. 7. Βλ. ακόμα: Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, *Η Στρατηγική Σκέψη από την Αρχαιότητα έως Σήμερα* (Αθήνα: Ποιότητα, 2008), Κεφ. 10.

⁷Βλ. Το κλασικό έργο του William McNeill, *Mythistory and Other Essays* (Chicago: University of Chicago Press, 1985). Για μια συνοπτική επισκόπηση της εθνικής μυθοπλασίας στην Ευρώπη βλ. Stefan Berger, "On the Role of Myths and History in the Construction of National Identity in Modern Europe", *European History Quarterly*, 39 (3), 490-502.

⁸Thomas Hobbes, *Leviathan* (Oxford: Basil Blackwell, 1946), 56.

να επιτύχεις τους στόχους σου χωρίς να χρειάζεται να τη χρησιμοποιήσεις». ⁹Επομένως, η στρατηγική επικοινωνία ενός κράτους δεν εξαντλείται στην διαμόρφωση και υπεράσπιση του εθνικού αφηγήματος εν καιρώ πολέμου ή κρίσης, αλλά πολύ περισσότερο συνεχίζεται εν καιρώ ειρήνης. ¹⁰

Στην περίπτωση της συμμετοχής της Τουρκίας στον πόλεμο της Κορέας παρατηρείται μεγάλη απόκλιση μεταξύ της φήμης της τουρκικής ισχύος και των πραγματικών ιστορικών δεδομένων. Είναι ενδεικτικό ότι ο Καναδός ιστορικός Γκάβιν Μπρόκετ υποστηρίζει ότι στην Κορέα γεννήθηκε ο «θρύλος του Τούρκου στρατιώτη», πατώντας κάπου μεταξύ μύθου και πραγματικότητας, διαδραματίζοντας πάντως καθοριστικό βαθμό στη διάπλαση της τουρκικής εθνικής ταυτότητας μεταπολεμικά. Αυτός ο θρύλος γεννήθηκε στα βουνά της Κορέας και στη συνέχεια διανθίστηκε, διογκώθηκε και διαδόθηκε χάρη στα διεθνή και τουρκικά μέσα ενημέρωσης της εποχής, τα οποία γνώριζαν τεράστια άνθιση εκείνη την περίοδο παγκοσμίως και έδιναν τον δικό τους αγώνα στο επικοινωνιακό μέτωπο του Ψυχρού Πολέμου. ¹¹

Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Στάνλεϊ Σάντλερ, ο Πόλεμος της Κορέας ήταν ένας πόλεμος χωρίς ήρωες—αν και, φυσικά, μεμονωμένοι στρατιώτες από όλες τις πλευρές απέσπασαν τα υψηλότερα παράσημα ανδρείας της χώρας τους. Ανάμεσα σε αυτούς που ξεχώρισαν από τον συμμαχικό στρατό των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ήταν και η Τουρκική Ταξιαρχία «για το θάρρος και τη σκληρότητά της και πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες με ιστορίες για ευφάνταστες τουρκικές μεθόδους νυχτερινής μάχης». ¹² Συνολικά, όμως, σε αντίθεση με τους προηγούμενους πολέμους, ο αμερικανικός λαός δεν είχε κάποιον για να εκθειάσει. Μέχρι και ο ήρωας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Στρατηγός Ντάγκλας Μακ Άρθουρ, είχε αποκαθλωθεί λόγω της τροπής του πολέμου και της διαμάχης του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Χάρι Τρούμαν. ¹³ Επομένως, η ασυνήθιστη παρουσία των Τούρκων στρατιωτών συμπλήρωσε αυτό το κενό και κάλυψε αυτή την ανάγκη.

Η άφιξη των Τούρκων στρατιωτών στην Κορέα τον Οκτώβριο του 1950 απέσπασε εξαρχής μεγάλη δημοσιότητα. Η βλοσυρή εμφάνιση των Τούρκων στρατιωτών με τα εντυπωσιακά παχιά μουστάκια, τη μελαμψή επιδερμίδα και το επιβλητικό παράσημα ήταν

⁹ E. H. Carr, *Great Britain as a Mediterranean Power* (Nottingham: University College, 1937), 10.

¹⁰ Για μια εξαιρετική ανάλυση της έννοιας της στρατηγικής επικοινωνίας βλ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος, «Η στρατηγική επικοινωνία ως μέσο στρατηγικής και συντελεστής ήπιας ισχύος για την επίλυση διεθνών και επιχειρηματικών κρίσεων», Διδακτορική Διατριβή, *Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς*, 2016.

¹¹ Gavin D. Brockett, "The Legend of the 'Turk' in Korea: Popular Perceptions of the Korean War and Their Importance to Turkish National Identity," *War and Society* 22: 2 (October 2004): 109-142.

¹² Stanley Sandler, *The Korean War: No Victors, No Vanquished*, (Lexington: The University Press of Kentucky, 1999), 163. Η ατομική επιθετικότητα και η αγριότητα των Τούρκων ενέπνευσαν μερικούς από τους λιγοστούς θρύλους του Πολέμου της Κορέας. Ένας εξ αυτών αφορούσε έναν Τούρκο διοικητή, ο οποίος εξοργίστηκε επειδή ένας Αμερικανός αξιωματικός είχε αμφισβητήσει τον μεγάλο αριθμό κομμουνιστών στρατιωτών που οι άνδρες του ανέφεραν ότι σκότωσαν σε μια συγκεκριμένη αποστολή. Τότε έδωσε από ένα σακί σε καθέναν από τους άντρες του. Την επόμενη μέρα οι άντρες του άδειασαν τα σακιά τους τα οποία ήταν γεμάτα με κινέζικα αυτιά μπροστά στα πόδια του έκπληκτου Αμερικανού αξιωματικού. Ο Τούρκος διοικητής γύρισε την πλάτη κι έφυγε λέγοντας λακωνικά «διαίρεστε δια δύο». Όπως σημειώνει ο Σάντλερ «τέτοιες ιστορίες ούτε αποδείχθηκαν ούτε διαψεύστηκαν, αλλά το θέμα είναι ότι ήταν ευρέως πιστευτές και αναπαράγονταν από τους Αμερικανούς στρατιώτες» *Ibid.*, 162-163.

¹³ *Ibid.*, 13.

βούτυρο στο ψωμί των πολεμικών ανταποκριτών. Το περιοδικό *Time* έκανε μεγάλο αφιέρωμα με φωτογραφικό υλικό και διθυραμβικά σχόλια:

«Μοιάζοντας με πολεμιστές μιας άλλης εποχής, με τα φαρδιά χιτώνια και τα στριφογυριστά μουστάκια, οι Τούρκοι εφάρμοζαν τη γνωστή τους λύση—ετοιμάζαν τις ξιφολόγχες και όπλιζαν το τουφέκι. Οι Κινέζοι έτρεχαν... Ένας Αμερικανός συνταγματάρχης που επισκέφθηκε την Κορέα έφερε πίσω στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα το κείμενο ενός συνηθισμένου μηνύματος που έστειλαν οι Τούρκοι προς μια αμερικανική αποθήκη προμηθειών: «Εχθρός επιτέθηκε, εμείς επιτεθήκαμε . Στείλτε κι άλλο ψωμί».¹⁴

Ο «θρύλος του Τούρκου στρατιώτη» γεννήθηκε, πάντως, ύστερα από μια συντριπτική ήττα—για την ακρίβεια τη μεγαλύτερη μαζική υποχώρηση στην αμερικανική ιστορία και από τις μεγαλύτερες στη σύγχρονη στρατιωτική ιστορία. Οι συμμαχικές δυνάμεις του ΟΗΕ αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν περίπου 200 χιλιόμετρα μέσα σε λίγες μόνο ημέρες από τα βόρεια της Βόρειας Κορέας πίσω στον 38^ο παράλληλο. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έψαχναν απεγνωσμένα να βρουν ένα θετικό σημείο και εστίασαν στην αυτοθυσία και γενναιότητα των Τούρκων στρατιωτών απέναντι στις υπέρτερες κινεζικές δυνάμεις. Τα δε τουρκικά μέσα παρουσίαζαν περήφανα ότι όλος ο κόσμος χαιρέτιζε την επιστροφή του πάλαι ποτέ «Τρομερού Τούρκου», ανακουφισμένος πια καθώς αυτή τη φορά ήταν στο πλευρό της Δύσης. Παρά την οδυνηρή ήττα, το όνειρο του Κεμάλ Ατατούρκ έπαιρνε σάρκα και οστά: η Τουρκία ανήκε στη Δύση.¹⁵

Η αρνητική έκβαση του πολέμου οδήγησε σταδιακά στη λογοκρισία του τύπου στην Αμερική. Ενώ στην αρχή του πολέμου, στρατιωτικοί και δημοσιογράφοι συνεργάζονταν για να περιγράψουν την κατάσταση στον κόσμο, η σχέση τους επιδεινώθηκε μετά τις επικρίσεις εναντίον του Μακ Άρθουρ και άλλων διοικητών σε αμερικανικές εφημερίδες, περιοδικά και ραδιοφωνικές εκπομπές ύστερα από τις αναπάντεχες και επονεϊδιστες ήττες το φθινόπωρο του 1950. Σε διάστημα πέντε μηνών από την έναρξη του πολέμου, η αρχικά εθελοντική αυτολογοκρισία είχε μετατραπεί σε πλήρη λογοκρισία.¹⁶

Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν μια έντονη γεωπολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση μεταξύ δύο αντίπαλων κόσμων. Επομένως, η στρατηγική επικοινωνία είχε τεράστια σημασία για την κάθε πλευρά. Όπως λέει ο Μπρόκετ, από την έναρξη του πολέμου της Κορέας έως και την επίσημη ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, «οι Τούρκοι στρατιώτες είχαν αποκτήσει μεγάλη φήμη ως αποτέλεσμα πολλών μαχών που έδωσαν στην Κορέα, και έκτοτε οι Τούρκοι τείνουν να συμπεραίνουν ότι ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της τουρκικής συμμετοχής στον πόλεμο που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεώρησαν την Τουρκία ως επιθυμητό σύμμαχο του ΝΑΤΟ—αυτό παρά το γεγονός ότι τα αρχεία της αμερικανικής εξωτερικής

¹⁴ *TIME*, "Cold Steel & Heavy Bread", 27 November, 1950, 27.

¹⁵ Brockett, "The Legend of the 'Turk' in Korea", 121. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα βιβλίο του Ζεκι Αφσίν με τίτλο *Οι Ήρωες της Κορέας και της Τουρκίας*, με πατριωτικά ποιήματα και βιογραφίες διάσημων σπουδαιών Τούρκων του παρελθόντος αλλά και ηγετικών μορφών της Δύσης. Στο εξώφυλλό του, απεικονίζεται ο Κεμάλ Ατατούρκ δίπλα στον Τζορτζ Ουάσιγκτον. Ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ των Δυτικών ηγετών συμπεριλαμβάνεται και ο Βασιλιάς της Ελλάδας, Παύλος Α'. Ibid., 133.

¹⁶ Daniel Fazio, "Censorship in the Korean War: Press-Military Relations, June 1950-January 1951" *Australasian Journal of American Studies* 26: 2 (December 2007), 1-19.

πολιτικής υποδηλώνουν το αντίθετο, ότι η διαδικασία ήταν πολύ πιο προχωρημένη και είχε ξεκινήσει πολύ καιρό πριν από το Κουνού-ρι». ¹⁷

Η Μάχη στο Κουνού-ρι, ή Μάχη του Ποταμού Τσονγκτσόν όπως είναι ευρύτερα γνωστή, ήταν η γενέτειρα του «θρύλου του Τούρκου στρατιώτη στην Κορέα». Όπως επισημαίνουν, όμως, οι Τούρκοι καθηγητές Μεσούτ Ουγιάρ και Σερχάτ Γκιουβέντς, η ουσιαστική συμβολή της Τουρκικής Ταξιαρχίας κρίνεται μάλλον αμφιλεγόμενη, καθώς οι επίσημες αμερικανικές και τουρκικές εκδοχές για τη μάχη διαφέρουν ριζικά. Το ζήτημα που προκύπτει σύμφωνα με τους δύο ακαδημαϊκούς είναι ότι, μέχρι να ξεκινήσει η αξιολογικά ουδέτερη αντιπαραβολή των επίσημων ιστοριών, κάθε χώρα εμμένει στα δικά της εθνικά αφηγήματα, τα οποία επαναλαμβάνονται και αναπαράγονται για να οικοδομήσουν και να διατηρήσουν μύθους που έχουν μεγαλώσει δυσανάλογα ως προς τα ιστορικά γεγονότα: «ο θρύλος του Τούρκου στην Κορέα δεν είναι παρά ένας από αυτούς». ¹⁸

Η γενική εικόνα που επικράτησε κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν ότι η Τουρκική Ταξιαρχία συνέβαλε τα μέγιστα στη συλλογική προσπάθεια. Στο επικοινωνιακό μέτωπο του Ψυχρού Πολέμου, το Ράδιο Μόσχα μετέδιδε δηλώσεις του Μακ Άρθουρ ότι «αυτή τη φορά οι Τούρκοι έσωσαν τους Αμερικανούς». ¹⁹ Αυτή η εικόνα για τη στρατιωτική αξία της Τουρκίας εντυπώθηκε στους Αμερικανούς πολιτικούς και διπλωμάτες. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις παρεπόμενες συνέπειες που προκάλεσε. Όπως παρουσιάζεται στην ενότητα που ακολουθεί, οι εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν για τη μαχητική ικανότητα της Τουρκίας επηρέαζαν το πρίσμα υπό το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έβλεπαν την Ελλάδα και την Τουρκία καθώς και τη διαπραγματευτική στρατηγική της Τουρκίας.

Οι Συνέπειες της Διογκωμένης Φήμης της Τουρκικής Ισχύος

Η γεωπολιτική πραγματικότητα του Ψυχρού Πολέμου οδήγησε στην ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Ενώ όμως η πολιτική της ανάσχεσης προϋπέθετε ομοψυχία απέναντι στον επεκτατισμό της Σοβιετικής Ένωσης, οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας ακολούθησαν μια παράλληλη διαδρομή λόγω των μεταξύ τους διαφορών. Λίγο καιρό μετά την ένταξή τους στην Ατλαντική Συμμαχία εμφανίστηκαν τα πρώτα σύννεφα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με την έξαρση του Κυπριακού ζητήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούσαν να τηρήσουν ίσες αποστάσεις απέναντι στους δύο νατοϊκούς εταίρους, αλλά Ελλάδα και Τουρκία διαμαρτύρονταν για άνιση μεταχείριση. Σε αυτό το πλαίσιο της ενδονατοϊκής αντιπαράθεσης, η εικόνα που είχε δημιουργηθεί στους Αμερικανούς αξιωματούχους από τον Πόλεμο της Κορέας για τη στρατιωτική ικανότητα της Τουρκίας έπαιξε τον δικό της ρόλο, όπως φαίνεται από τις μαρτυρίες που ακολουθούν.

Ο Χέρμπερτ Μπρούστερ είχε αναλάβει εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης το χαρτοφυλάκιο των δύο νεοεισερχόμενων μελών του ΝΑΤΟ. Αυτό που του έκανε ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι οι Έλληνες, στην προσπάθειά τους να κερδίσουν την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτειών, έλεγαν ότι οι Τούρκοι δεν είχαν κάνει ποτέ τίποτα για τους Αμερικανούς και ότι δεν ήταν ποτέ στο πλευρό τους. Όταν επανέλαβαν την ίδια άποψη κατά τη διάρκεια μιας επίσημης συνάντησης μεταξύ των δύο πλευρών, ο Αμερικανός

¹⁷ Brockett, "The Legend of the 'Turk' in Korea", 138.

¹⁸ Mesut Uyar & Serhat Guvenc, "One Battle and Two Accounts: The Turkish Brigade at Kunu-ri in November 1950", *The Journal of Military History*, Vol. 80 (October, 2016), 1147.

¹⁹ Brockett, "The Legend of the 'Turk' in Korea", 122.

Αντιπρόεδρος απάντησε στον Έλληνα ομόλογό του ότι οι Τούρκοι «ήταν εξαιρετικοί, σχεδόν βάνουσοι, στρατιώτες, στο μέτωπο της Κορέας και μας έσωσαν πολλές φορές με τον τρόπο που έριξαν 1.600 άνδρες στη μάχη».²⁰

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε ο Άρτσερ Μπλαντ, ο οποίος ήταν αρμόδιος του γραφείου της Κύπρου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ την περίοδο που υπεγράφησαν οι Συνθήκες Λονδίνου-Ζυρίχης. Περιγράφοντας το διπλωματικό παρασκήνιο της περιόδου λέει πως η ελληνική πλευρά ασκούσε φοβερές πιέσεις και επιχειρούσε να διεθνοποιήσει το ζήτημα—κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση λόγω της πιθανής εκμετάλλευσης του θέματος από τη Σοβιετική Ένωση στα Ηνωμένα Έθνη. Από την άλλη, ο Μπλαντ υποστηρίζει πως η τουρκική πλευρά βασιζόταν στην ισχύ της. «Είχαν κερδίσει την ευγνωμοσύνη μας στην Κορέα. Με όρους στρατιωτικής αξίας, ήταν σημαντικότεροι από την Ελλάδα και το γνώριζαν. Και νομίζω γνώριζαν ότι δεν επρόκειτο να υποκύψουμε στις ελληνικές επιθυμίες».²¹

Επομένως, η εντύπωση που είχε δημιουργηθεί στους Αμερικανούς αξιωματούχους για τη στρατιωτική ικανότητα της Τουρκίας είχε τον δικό της αντίκτυπο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις—χωρίς πάντως να ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα.

Την πληρέστερη εικόνα δίνει ο Ρόμπερτ Ντίλον, ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της διπλωματικής του σταδιοδρομίας στην Τουρκία. Από την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960, λέει ο Ντίλον, η Τουρκία ασκούσε μια ιδιαίτερη γοητεία στους Αμερικανούς αξιωματούχους. Η συμμετοχή της στον Πόλεμο της Κορέας είχε χαρίσει στην Τουρκία μια «εξαιρετική φήμη ανδρείας» στην οποία είχε δοθεί «τεράστια δημοσιότητα». Όπως εξηγεί, όμως, ο Ντίλον,

*«Για πολιτικούς λόγους υπερβάλλαμε κατά πολύ τα επιτεύγματα των στρατευμάτων της· δεν ήταν κακοί, αλλά σίγουρα δεν ήταν υπεράνθρωποι όπως τους παρουσιάζαμε. Εκμεταλλευτήκαμε κάθε ευκαιρία για να μεγαλοποιήσουμε τα επιτεύγματά τους, τα οποία φυσικά ο μέσος Τούρκος πίστευε απόλυτα. Όταν λοιπόν οι πύραυλοι [Τζούπιτερ] αποσύρθηκαν [το 1963], η οργή ήταν τεράστια. Βετεράνοι του Πολέμου της Κορέας διαδήλωναν μπροστά στη Πρεσβεία πετώντας τα παράσημά τους στην είσοδο. Νομίζω ότι κάθε Τούρκος που υπηρέτησε στις πρώτες γραμμές στην Κορέα πρέπει να έλαβε από ένα παράσημο γιατί σίγουρα μαζέψαμε ένα σωρό από δαύτα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων».*²²

Ο «θρύλος του Τούρκου στρατιώτη» είχε ευρύτερη επίδραση στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία. Όπως λέει ο Κιθ Άνταμσον, ο οποίος υπηρετούσε στην υπηρεσία πληροφοριών της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα, το πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών τη δεκαετία του 1960 ήταν να δώσουν στην Τουρκία να καταλάβει την αμερικανική πολιτική. Η Άγκυρα άφηνε να εννοηθεί ότι ίσως τη συνέφερε να στραφεί στη Σοβιετική Ένωση για την οικονομική βοήθεια που είχε τόσο ανάγκη. Και αυτό επειδή από στρατιωτικής άποψης, σημειώνει ο Άνταμσον, είχαν να περηφανεύονται για την εμπλοκή τους στην Κορέα και «πίστευαν ότι μπορούσαν να αντιμετωπίσουν στρατιωτικά

²⁰ Herbert Daniel Brewster, "Oral History Interview", interviewed by Charles Stuart Kennedy, *The Association for Diplomatic Studies and Training: Foreign Affairs Oral History Project* (11 December 1991), 18-19.

²¹ Archer K. Blood, "Oral History Interview", interviewed by Henry Precht, *The Association for Diplomatic Studies and Training: Foreign Affairs Oral History Project* (27 June 1989), 22.

²² Robert S. Dillon, "Oral History Interview", interviewed by Charles Stuart Kennedy, *The Association for Diplomatic Studies and Training: Foreign Affairs Oral History Project* (17 May 1990), 15, 26.

τον οποιονδήποτε».²³ Φαίνεται, λοιπόν, πως η Τουρκία επιχειρούσε να εκμεταλλευτεί τη φήμη που είχε αποκτήσει από τη συμμετοχή της στον πόλεμο της Κορέας για διαπραγματευτικούς λόγους.

Με βάση τις εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί στους Αμερικανούς διπλωμάτες, θα ανέμενε κανείς ότι η συνεισφορά της Τουρκικής Ταξιαρχίας στον Πόλεμο της Κορέας θα είχε αποδειχθεί καθοριστική για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του πολέμου και θα υπερέβαινε των προσδοκιών. Ωστόσο, η επίσημη στρατιωτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Για να γίνουν κατανοητοί οι πολιτικοί λόγοι της δημιουργίας του «θρύλου του Τούρκου στρατιώτη» χρειάζεται πρώτα μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.

Η Ένταξη στο ΝΑΤΟ Περνούσε από την Κορέα

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η διαμόρφωση της αρχιτεκτονική ασφαλείας της Δύσης προχωρούσε με αργά και διερευνητικά βήματα μέχρι να γίνει πλήρως αντιληπτό το εύρος και η μορφή του νέου γεωπολιτικού ανταγωνισμού ισχύος. Ο Ψυχρός Πόλεμος δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης. Το εντεινόμενο δίλημμα ασφαλείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για τον έλεγχο της Ευρασίας άρχισε σιγά σιγά να δίνει μορφή στη νέα ισορροπία ισχύος.

Η διακήρυξη του Δόγματος Τρούμαν, τον Μάρτιο του 1947, προέβλεπε την παροχή στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα και την Τουρκία. Με αυτό τον τρόπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά διαδέχονταν τη Βρετανία και αναλάμβαναν τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου. Λίγο καιρό μετά την αμυντική συσπείρωση της Δυτικής Ευρώπης με τη σύναψη της Συνθήκης των Βρυξελλών τον Μάρτιο του 1948, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά για τη δημιουργία μιας διατλαντικής συμμαχίας. Αυτές οδήγησαν στην υπογραφή του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, τον Απρίλιο του 1949. Στα πρώτα του βήματα, το ΝΑΤΟ είχε αμιγώς γεωγραφικό πρόσημο. Ως εκ τούτου, η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στην ευρωατλαντική συμμαχία δεν προβλεπόταν, παρά την έντονη επιθυμία των δύο χωρών να προσχωρήσουν στους δυτικούς θεσμούς. Επομένως, η αίτηση ένταξης της Τουρκίας στον νεοσύστατο οργανισμό τον Μάιο του 1950 απορρίφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες.²⁴

Η αιφνιδιαστική επίθεση των δυνάμεων της Βόρειας Κορέας στη Νότια Κορέα τον Ιούνιο του 1950 ήταν αυτή που θα άλλαζε άρδην τους υπολογισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ουάσιγκτον άρχισε να βλέπει ακόμα πιο έντονα τον παγκόσμιο χάρτη υπό το πρίσμα του Ψυχρού Πολέμου. Ξαφνικά, η Άπω Ανατολή και η Μέση Ανατολή δεν ήταν τόσο μακριά όσο φάνταζε στην αρχή. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε την άμεση κατάπαυση του πυρός και, καθώς η ΕΣΣΔ απείχε από τις εργασίες του οργανισμού, κάλεσε με το Ψήφισμα 83 τα κράτη-μέλη του οργανισμού να στείλουν στρατιωτική βοήθεια στη Νότια Κορέα. Ανάμεσα στους πρώτους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ήταν η Ελλάδα

²³Keith Earl Adamson, "Oral History Interview", interviewed by Earl Wilson, *The Association for Diplomatic Studies and Training: Foreign Affairs Oral History Project* (12 January 1988), 15.

²⁴ McGhee, *The US-Turkish-NATO Middle East Connection* · Εκάβη Αθανασοπούλου, *Τουρκία: Αναζήτηση Ασφάλειας, Αμερικανο-βρετανικά Συμφέροντα* (Αθήνα: Παπαζήσης, 1999) · Dionysios Chourchoulis, *The Southern Flank of NATO, 1951–59* (Lanham: Lexington, 2014).

και η Τουρκία. Απώτερος στόχος και των δύο ήταν η συμπερίληψη τους στην ατλαντική αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Αν και οι Αμερικανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες επιθυμούσαν μια συμβολική συμμετοχή από τις υπόλοιπες χώρες, για τακτικούς και πρακτικούς λόγους συντονισμού της συλλογικής προσπάθειας, η Τουρκία διακατεχόταν από μια ανάγκη υπεραναπλήρωσης. Μετά την επαμφοτερίζουσα στάση της στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Άγκυρα ήθελε να διατρανώσει ότι αποτελεί μια αξιόπιστη χώρα που είναι απαραίτητη στη δυτική συμμαχία για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στον κόσμο. Η συμμετοχή στον πόλεμο της Κορέας έδινε στην Τουρκία μια μοναδική ευκαιρία να βελτιώσει την εικόνα της και να αποδείξει ότι θα μπορούσε να αποτελέσει έναν αξιόπιστο σύμμαχο του NATO.²⁵ Έτσι, ενώ οι περισσότερες από τις 16 χώρες που ανταποκρίθηκαν έμπρακτα στο κάλεσμα των Ηνωμένων Εθνών έστειλαν μονάδες επιπέδου ενός τάγματος—μεταξύ των οποίων και το Εκστρατευτικό Σώμα της Ελλάδας που αποτελείτο από ένα τάγμα πεζικού και ένα σμήνος της βασιλικής αεροπορίας—η Τουρκία ήταν η μόνη που έστειλε μια ταξιαρχία και τους περισσότερους άνδρες μετά τους Αμερικανούς, τους Βρετανούς και τους Καναδούς.²⁶

Η σύνδεση μεταξύ ένταξης στο NATO και βοήθειας στην Κορέα έγινε αμέσως. Στις 25 Ιουλίου 1950, η τουρκική κυβέρνηση δια στόματος του Υπουργού Εξωτερικών ΦουάντΚιοπρουλού ανακοίνωσε την αποστολή εκστρατευτικού σώματος 4.500 ανδρών στην Κορέα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στην Άγκυρα, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Χάρι Κέιν απάντησε σε σχετική ερώτηση ως εξής: «Μπορώ να πω ότι θα είμαστε πολύ πιο ευνοϊκά διακείμενοι να βοηθήσουμε αυτούς που μας βοήθησαν περισσότερο στην Κορέα».²⁷ Μόλις μια εβδομάδα αργότερα, η Τουρκία επανέφερε επίσημα το ζήτημα ένταξής της στο NATO.²⁸ Έναν μήνα μετά, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Ντιν Άτσεσον, ζήτησε από τον Υπουργό Άμυνας, Λιούις Τζόνσον, να επανεξετάσει το ζήτημα της σύνδεσης της Τουρκίας και της Ελλάδας με τους δυτικούς αμυντικούς οργανισμούς.²⁹

Η ενσωμάτωση στη Δύση αποτελούσε πάγιο στόχο και διακαή πόθο της κεμαλικής Τουρκίας. Η «σοβιετική απειλή», όμως, έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιδίωξη να προσδεθεί στο στρατιωτικό άρμα της Δύσης. Όπως φέρεται να είπε ο ίδιος ο Νικίτα Χρουστσόφ, αυτό που κατάφεραν ο Στάλιν και ο Μπέρια ήταν «να τρομάξουν την Τουρκία στέλνοντάς την στην αγκαλιά των Αμερικανών».³⁰ Ενδεικτικό είναι ότι η Τουρκία αρχικά δίστασε για λίγο να στείλει στρατεύματα στην Κορέα από φόβο μήπως δεχόταν άμεση

²⁵ SevinçTekindor von zur Mühlen, "Korean War in the Turkish Press", *Turkish Studies*, Vol. 13 No 3 (2012): 523-24.

²⁶ Cameron Brown, "The One Coalition They Craved to Join: Turkey in the Korean War", *Review of International Studies*, Vol. 34 No 1, (January 2008): 95. Η Ελλάδα μη θέλοντας να υστερήσει από την τουρκική προσφορά, στις 01 Σεπτεμβρίου 1950 προσέφερε και αυτή μια ταξιαρχία (αγνώστου δυνάμεως αρχικά) που καθορίστηκε περίπου στις 3.500 άνδρες. Η αρχικά ευνοϊκή εξέλιξη της αμερικανικής (ΟΗΕ) αντεπίθεσης οδήγησε την Ουάσιγκτον να ζητήσει μείωση (και) της ελληνικής δύναμης σε Τάγμα Πεζικού. Αυτό δεν έγινε για την τουρκική ταξιαρχία γιατί ήδη είχε αναχωρήσει για Κορέα. Βλ. Δασκαλάκης, «Πολιτικοστρατιωτικές Διεργασίες», 28.

²⁷ From the Ambassador in Turkey (Wadsworth) to the Secretary of State (Acheson), 31 July 1950, *Foreign Relations of the United States 1950, The Near East, South Asia, and Africa*, Vol. V: 1286, υπ. 2.

²⁸ Telegram from US Ambassador to Turkey to Secretary of State, 31 July 1950, *FRUS 1950*, V: 1285-6.

²⁹ The Secretary of State to the Secretary of Defense, 31 August 1950, *Foreign Relations of the United States, 1950, Western Europe*, Vol. III, 257-261.

³⁰ Παρατίθεται στο Bruce Kuniholm, "Turkey and the West since World War II", στο *Turkey Between East and West: New Challenges for a Rising Regional Power*, ed. Mastny Vojtech and R. Craig Nation (Boulder: Westview Press, 1997), 45.

επίθεση από τη Σοβιετική Ένωση.³¹ Όπως υποστηρίζει ο Κάμερον Μπράουν, ο κύριος λόγος που η Τουρκία έστειλε στρατεύματα στην Κορέα ήταν για να πετύχει έναν βασικό εθνικό στόχο: να γίνει δεκτή η χώρα ως μέλος του NATO. Αν και συνδεόταν με την επιθυμία της Τουρκίας να γίνει αποδεκτή ως μέρος της Δύσης, η ένταξη στο NATO αποσκοπούσε κυρίως στην αντιμετώπιση της σοβιετικής απειλής, η οποία είχε καταστεί ιδιαίτερα αισθητή μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.³²

Έτσι, όταν ξέσπασε ο πόλεμος της Κορέας, η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση του Αντνάν Μεντερές θεώρησε αμέσως ότι επρόκειτο για μια χρυσή ευκαιρία. Πρώτον, να επιτύχει το Δημοκρατικό Κόμμα μια διεθνή επιτυχία έναντι των αποτυχημένων προσπαθειών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Ισμέτ Ινονού.³³ Δεύτερον, να διατυμπανίσει την αλληλεγγύη της Τουρκίας με τη Δύση, η οποία λόγω της επιτήδειας ουδετερότητας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου κάθε άλλο παρά βέβαιη θεωρείτο. Και τρίτον, να αποδείξει τη στρατιωτική χρησιμότητα της Τουρκίας ως σύμμαχου. Όπως χαρακτηριστικά το έθεσε ένας Τούρκος στρατηγός στον Τούρκο αρχηγό του επιτελείου λίγες ώρες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, «Θα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα στην τουρκική ιστορία εάν δεν εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία».³⁴

Οι επιδόσεις του τουρκικού εκστρατευτικού σώματος, όμως, δεν ήταν ο λόγος που άλλαξαν γνώμη οι ιθύνοντες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο κύριος λόγος ήταν ότι η Ουάσιγκτον θεώρησε ότι η Μόσχα ήταν διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει δυνάμεις και από άλλες χώρες για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Δύσης. Πλέον, ολόκληρη η Ευρασία αποτελούσε ένα πιθανό πεδίο μάχης. Λιγότερο από δύο μήνες μετά την εισβολή των βορειοκορεατικών δυνάμεων, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τζορτζ Μακ Γκί έστειλε ένα άκρως απόρρητο υπόμνημα στο οποίο εξέταζε την ικανότητα της Τουρκίας να αμυνθεί ενάντια σε μια βουλγαρική εισβολή «στην οποία οι Σοβιετικοί δεν θα συμμετείχαν φανερά».³⁵ Η συνδυαστική επίθεση βορειοκορεατικών και κινεζικών δυνάμεων το φθινόπωρο του 1950, εδραίωσε την άποψη των Αμερικανών ότι το Κρεμλίνο προσπαθούσε ενεργά να διευρύνει τη σφαίρα επιρροής του σε όλο τον κόσμο.³⁶

Καθοριστική για την ενταξιακή πορεία Ελλάδας και Τουρκίας στο NATO ήταν η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 1951 στην Κωνσταντινούπολη. Σε αυτή συμμετείχε ο Μακ Γκί μαζί με όλους τους Αμερικανούς πρεσβευτές στη Μέση Ανατολή και τον Ναύαρχο Ρόμπερτ Κάρνεϊ, που ως αρχηγός του στόλου του Ανατολικού Ατλαντικού και της Μεσογείου είχε μια πολύ καλή αντίληψη επί του θέματος. Αυτό που απασχολούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το τι θα γινόταν εάν εξαπολυόταν μια επίθεση «τύπου Κορέας» στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούσαν μήπως

³¹ Secretary of State to Certain Diplomatic and Consular Offices, 21 July 1950, FRUS 1950, VII: 442.

³² Brown, "The One Coalition They Craved to Join", 97-106.

³³ Η απόφαση της διάθεσης της Τουρκικής Ταξιαρχίας στην Κορέα λήφθηκε από την Κυβέρνηση Μεντερές χωρίς να ενημερώσει την αντιπολίτευση, οδηγώντας τον Ισμέτ Ινονού να ταχθεί ενάντια της από πολιτική σκοπιμότητα. Ahmad, Feroz, *The Turkish Experiment in Democracy, 1950--1975* (London: C. Hurst & Company, 1977): 391.

³⁴ Telegram from US Ambassador to Turkey to Secretary of State, 24 June 1950, FRUS 1950, V: 1282.

³⁵ Memorandum by Assistant Secretary of State (McGhee) to Deputy Undersecretary of State (Matthews), 14 August 1950, FRUS 1950, V: 1289.

³⁶ Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του Νικήτα Χρουστώφ, η εισβολή της Νότιας Κορέας αποτελούσε ιδέα του Βορειοκορεάτη δικτάτορα Κιμ Ιλ Σουνγκ και όχι του Στάλιν. Παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις, ο Στάλιν συμφώνησε με το σχέδιο θεωρώντας ότι δεν θα συναντήσει ιδιαίτερες αντιστάσεις. Henry Kissinger, *Diplomacy* (New York: Simon & Schuster, 1994): 476.

Τουρκία, σε περίπτωση που δεν γινόταν δεκτή στο NATO, επέλεγε μια στάση ουδετερότητας ή προχωρούσε ακόμα και σε κάποια συμφωνία με τους Σοβιετικούς.³⁷ Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 1951, στη σύσκεψη του NATO στην Οττάβα αποφασίστηκε η ένταξη Ελλάδας και Τουρκίας στην Ατλαντική συμμαχία, η οποία ολοκληρώθηκε επίσημα τον Φεβρουάριο του 1952, αφού έπρεπε πρώτα να ξεπεραστούν κάποιες αντιρρήσεις από τα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας.³⁸

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ιδρυτική συνθήκη του NATO έπρεπε να αναθεωρηθεί για να επιτραπεί η ένταξη της Τουρκίας. Το Άρθρο 6, το οποίο προσδιόριζε το γεωγραφικό εύρος των κοινών αμυντικών εγγυήσεων, αρχικά ανέφερε ότι αυτές θα ενεργοποιούνταν σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον ενός ή περισσότερων κρατών μελών της Συμμαχίας «στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική». Μετά την πρώτη διεύρυνση του NATO συμπεριλήφθηκε η πρόταση «εναντίον του εδάφους της Τουρκίας». Όπως τονίζει ο Μαρκ Σμιθ, το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η Τουρκία δεν υπολογιζόταν αρχικά ως πιθανό μέλος του NATO και οι παράγοντες που καθιστούσαν απαραίτητη την ένταξή της στην Ατλαντική Συμμαχία κατέστησαν προφανείς κατά την πορεία του Ψυχρού Πολέμου.³⁹

Ο πόλεμος στην Κορέα άλλαξε τον τρόπο που έβλεπε η Ουάσιγκτον τον κόσμο. Η διπλωματική δεινότητα του Μακ Γκί συνέβαλλε τα μέγιστα στο να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να δρομολογηθεί η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο NATO. Ωστόσο, η γεωπολιτική βαρύτητα των δύο νέων συμμάχων δεν ήταν αντίστοιχη της στρατιωτικής τους ετοιμότητας. Οι δύο χώρες της Ανατολικής Μεσογείου δεν ήταν ακόμα στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους στρατούς της συμμαχίας. Για αυτόν τον λόγο και η υποδοχή της τουρκικής συμμετοχής στη συμμαχική δύναμη του ΟΗΕ έγινε με σχετικό σκεπτικισμό.

Η Υποδοχή της Τουρκικής Συμμετοχής

Τις εβδομάδες μετά το Ψήφισμα 83 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στην οικοδόμηση ενός ευρέος συνασπισμού δυνάμεων για την υπεράσπιση της Νότιας Κορέας. Ωστόσο, ενώ επισήμως ο Λευκός Οίκος καλωσόριζε τις προσφορές για ναυτικές, αεροπορικές και χερσαίες μονάδες, το Πεντάγωνο φοβόταν ότι η ενσωμάτωση μονάδων από ορισμένες χώρες θα δημιουργούσε «προβλήματα μεγαλύτερα από τη στρατιωτική συνεισφορά τους».⁴⁰ Μία από αυτές τις χώρες ήταν και η Τουρκία.

Η Τουρκία ήταν ανάμεσα στις πρώτες χώρες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Ηνωμένων Πολιτειών να επανδρώσουν τη δύναμη του ΟΗΕ. Οι πρώτες σκέψεις, μάλιστα, στην Άγκυρα ήταν για την αποστολή μιας ολόκληρης μεραρχίας.⁴¹ Ωστόσο, η γενναιόδωρη προσφορά της δεν έγινε δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από την Ουάσιγκτον. Αντίθετα,

³⁷ Agreed Conclusions and Recommendations of the Conference of Middle Eastern Chiefs of Mission, Istanbul, February 14–21, 1951, *Foreign Relations of the United States*, 1951, The Near East and Africa, Vol. V: 54, 58-59.

³⁸ Όπως αναφέρει ο ΜακΓκί, η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο NATO αποδείχτηκε μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι περίμεναν, ακόμη και μετά τη συγκατάθεση της Βρετανίας και της Γαλλίας εξαιτίας της αντίθεσης των σκανδιναβικών μελών, τα οποία δεν ήθελαν να παρασυρθούν σ' έναν πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Η Δανία ήταν η τελευταία που απέσυρε την αντίθεσή της. McGhee, *The US-Turkish-NATO Middle East Connection*, 87-89.

³⁹ Mark Smith, *NATO Enlargement during the Cold War* (Palgrave Macmillan, London, 2000): 63

⁴⁰ Memorandum by the Deputy Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Merchant) to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Rusk), 19 July 1950, *FRUS 1950*, VII: 432-3.

⁴¹ Brockett, "The Legend of the 'Turk,'" 115.

το επιτελείο του Αμερικανού Διοικητή των Δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών, Ντάγκλας Μακ Άρθουρ, έτρεφε σοβαρές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του τουρκικού στρατού και αντιπρότεινε να προσεγγιστεί το Πακιστάν για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων.⁴²

Ένας από τους λόγους για τους οποίους τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλαξαν γνώμη ήταν ότι η ΕΣΣΔ, με προεξάρχοντα τον Σοβιετικό πρεσβευτή στον ΟΗΕ Γιάκομπ Μάλικ, κατηγορούσε τον συνασπισμό δυνάμεων του ΟΗΕ ότι ηγείτο ενός νέου κύματος αποικιοκρατίας. Με την ενσωμάτωση και άλλων δυνάμεων, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ήθελε να αποδείξει ότι ο ισχυρισμός των Σοβιετικών ήταν αβάσιμος. Όπως τέθηκε σε ένα μνημόνιο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «Η κυρίαρχη πολιτική σκέψη είναι... να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των σημαιών που κυματίζουν στην Κορέα υπό τον ΟΗΕ».⁴³

Η μεγαλύτερη ανησυχία του Πενταγώνου ήταν κατά πόσο είχε προλάβει να εκσυγχρονιστεί ο τουρκικός στρατός στα τρία χρόνια που είχαν μεσολαβήσει από τη διακήρυξη του Δόγματος Τρούμαν. Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια αφορούσε περισσότερο εξοπλισμούς παρά εκπαίδευση. Ο εκσυγχρονισμός των εξοπλισμών από μόνος του δεν ήταν αρκετός για να μετατρέψει τον τουρκικό στρατό σε μια σύγχρονη και ισχυρή δύναμη. Η αναδιαμόρφωση του «πρωσικού τύπου» και «βαλκανικής νοοτροπίας» τουρκικού στρατού σύμφωνα με τα αμερικανικά πρότυπα ήταν μια μακροχρόνια και απαιτητική διαδικασία.⁴⁴ Παρότι μετά την έναρξη της στρατιωτικής βοήθειας οι Αμερικανοί εκθείαζαν δημόσια τη μαχητική ικανότητα του τουρκικού στρατού, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Βοήθειας για την Τουρκία, Στρατηγός Χόρας Μακ Μπράιντ είχε διατυπώσει κατ' ιδίαν στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών την ακριβώς αντίθετη άποψη: «οι συνθήκες στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανησυχητικές καθώς δεν υπήρχαν μονάδες στον τουρκικό στρατό ικανές να βγουν στο πεδίο της μάχης και να αποδώσουν αξιόπιστα».⁴⁵

Η κατάσταση θα γινόταν ακόμα πιο προβληματική λόγω της μεγάλης πίεσης χρόνου και των παλινωδιών της προπαρασκευής του τουρκικού εκστρατευτικού σώματος. Πριν αποφασιστεί τελικά η χρήση μιας ήδη υπάρχουσας μονάδας πεζικού ως πυρήνα του εκστρατευτικού σώματος, η τουρκική κυβέρνηση είχε ζητήσει να διατεθούν επιλεκτά στρατεύματα από όλες τις μονάδες της χώρας. Αυτό έφερε τα αντίθετα μάλλον αποτελέσματα, καθώς οι περισσότεροι διοικητές των τουρκικών μονάδων προτίμησαν να κρατήσουν τα καλύτερα στελέχη στην Τουρκία και να στείλουν τα λιγότερα ικανά στελέχη για εκστρατεία, ενώ θεώρησαν επίσης καλή ευκαιρία να απαλλαγούν από τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό τους. Μέχρι να αναθεωρηθεί η απόφαση χάθηκε πολύτιμος χρόνος από την εκπαίδευση του εκστρατευτικού σώματος της Τουρκίας, η οποία θα αναλάμβανε για πρώτη φορά μια τέτοια αποστολή και μάλιστα τόσο μακριά και σε

⁴² Merchant to Rusk, 19 July 1950, *FRUS 1950*, VII: 432-4 · From the Special Assistant to the Secretary of Defense (Burns) to the Deputy Under Secretary of State (Matthews), 27 July 1950, *ibid.*, 482.

⁴³ Memorandum from Merchant to Matthews, 26 October 1950, *FRUS 1950*, VII: 999. Οι Αμερικανοί είχαν θέσει ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ξένων δυνάμεων αλλά αναγκάστηκαν να προβούν σε «παραβλέψεις» και συμβιβασμούς, άλλως ούτε τα τουρκικά ούτε τα ελληνικά στρατεύματα θα γίνονταν αποδεκτά.

⁴⁴ Uyar & Guvenc, "One Battle and Two Accounts", 1123.

⁴⁵ "Records of Conversation between Fuad Koprulu and Maj. Gen. McBride" (28 June 1950), Correspondence TGS, (250A/9), Records of Interservice Agencies, RG 334, NARA, όπως παρατίθεται στο Uyar & Guvenc, "One Battle and Two Accounts", 1124.

πρωτόγνωρες συνθήκες. Επιπλέον, υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις σε εξοπλισμούς, με συνέπεια η τουρκική αποστολή να παραλάβει πολλά από τα όπλα της μετά την άφιξη της στην Κορέα. Τέλος, τα πράγματα θα περιπλέκονταν ακόμα περισσότερο από την αντιζηλία που αναπτύχθηκε μεταξύ του Διοικητή του εκστρατευτικού σώματος, Ταξίαρχου Ταχσίν Γιαζίτσι, και του Υποδιοικητή, Συνταγματάρχη Τζελάλ Ντόρα.⁴⁶

Η Δράση της Τουρκικής Ταξιαρχίας

Το τουρκικό εκστρατευτικό σώμα δύναμης 4.500 ανδρών παρέμεινε στην Κορέα από τον Οκτώβριο του 1950 μέχρι και έναν χρόνο μετά την υπογραφή της ανακωχής, τον Ιούλιο του 1953. Αναπληρώθηκε τρεις φορές, αγγίζοντας συνολικά τους 15.000 άνδρες που υπηρέτησαν στην Κορέα. Οι συνολικές απώλειες που υπέστη, σύμφωνα με μια μελέτη του Υπουργείου Άμυνας της Νότιας Κορέας, αγγίζουν το 23% της συνολικής του δύναμης, το οποίο είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό απωλειών, μετά από αυτό των Αμερικανών, ανάμεσα στις δυνάμεις των μελών των Ηνωμένων Εθνών.⁴⁷ Τις περισσότερες απώλειες τις υπέστησαν οι Τούρκοι σε δύο μόνο μάχες: μία στην αρχή και μια λίγο πριν τη λήξη του πολέμου. Η πρώτη είναι η Μάχη του Ποταμού Τσονγκτσόν —ή Μάχη του Κουνού-ρι όπως είναι γνωστή στη Τουρκία —και η άλλη είναι η Μάχη των Φυλακίων στα υψώματα της δυτικής Κορέας με την κωδική ονομασία Σύμπλεγμα Νεβάδα.

Η Μάχη του Ποταμού Τσονγκτσόν

Η μάχη που μνημονεύεται περισσότερο από κάθε άλλη στην ιστορία του εκστρατευτικού σώματος της Τουρκίας στην Κορέα είναι η περιβόητη Μάχη του Ποταμού Τσονγκτσόν στα δυτικά της Βόρειας Κορέας, η οποία διήρκεσε από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου του 1950. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις συντριπτικότερες ήττες που έχει υποστεί ο αμερικανικός στρατός. Σε αυτή τη μάχη γεννήθηκε, επίσης, και ο «θρύλος του Τούρκου στρατιώτη».

Η Μάχη του Ποταμού Τσονγκτσόν διεξήχθη αμέσως μετά την ατυχώς επονομαζόμενη επιχείρηση «Σπίτι έως τα Χριστούγεννα» του Στρατηγού Μακ Άρθουρ. Έχοντας αποκρούσει εντυπωσιακά την πρώτη αιφνιδιαστική επίθεση των βορειοκορεατικών δυνάμεων, ο Μακ Άρθουρ ετοίμαζε ολική αντεπίθεση τον Οκτώβριο του 1950 με σκοπό την πλήρη απώθηση των εχθρικών δυνάμεων πίσω από τον Ποταμό Γιαλού και την ταχεία λήξη του πολέμου. Ο Μακ Άρθουρ υπολόγιζε, όμως, χωρίς τους Κινέζους, οι οποίοι ρίχτηκαν στη μάχη βλέποντας τις δυνάμεις του ΟΗΕ να πλησιάζουν επικίνδυνα στην Μαντζουρία.⁴⁸ Τέλη Οκτωβρίου, οι Κινέζοι εξαπέλυσαν την «Επίθεση Πρώτης Φάσης», αιφνιδιαζοντας και κλονίζοντας την αυτοπεποίθηση των δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών, αλλά όχι και του Μακ Άρθουρ. Ο Αμερικανός Στρατηγός διέταξε την έναρξη της επιχείρησης στις 24 Νοεμβρίου. Οι πληροφορίες του έκαναν λόγο για 30.000 εχθρικά στρατεύματα. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για πάνω από 200.000. Η Επίθεση Πρώτης

⁴⁶ Uyar&Guvenc, "One Battle and Two Accounts", 1127-32.

⁴⁷ Αναλυτικά, οι απώλειες της Τουρκικής Ταξιαρχίας είχαν ως εξής: 741 πεσόντες, 2.068 τραυματίες, 163 αγνοούμενοι, 244 αιχμάλωτοι και 298 άμαχοι. Σύνολο 3.506 από 14.936 συνολικά στρατεύματα. Ως μέτρο σύγκρισης, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πάνω από 100.000 απώλειες, με περίπου 40.000 πεσόντες. Brockett, "The Legend of the Turk in Korea", 115-16.

⁴⁸ Billy Mossman, *Ebb and Flow: November 1950–July 1951* (Center of Military History, United States Army, 1990) 54–55.

Φάσης ήταν μια επιχείρηση παραπλάνησης αποκρύπτοντας την πραγματική δύναμη του κινεζικού στρατού. Τη νύχτα της 25^{ης} Νοεμβρίου οι βορειοκορεατικές και κινεζικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη δεύτερη αιφνιδιαστική και μαζική επίθεση τους εναντίον της δεξιάς πτέρυγας της 8^{ης} Στρατιάς. Εκεί ακριβώς που βρισκόταν η Τουρκική Ταξιαρχία.

Χάρτης 1: Η Επέμβαση της Κίνας στον Πόλεμο της Κορέας.⁴⁹

⁴⁹ Richard Whelan, *Drawing the Line: The Korean War* (Boston: Little, Brown and Company, 1990): xi.

Το τουρκικό εκστρατευτικό σώμα έφτασε στις 18 Οκτωβρίου 1950 στο λιμάνι Πουσάν στη νότια Κορέα—εκεί που θα κατέπλεε λίγο καιρό αργότερα και το ελληνικό Τάγμα. Μετά από εντατική εκπαίδευση και ένα μακρύ ταξίδι, οδηγήθηκε περίπου ένα μήνα αργότερα στη γραμμή του μετώπου και εντάχθηκε στην 8^η Στρατιά του αμερικανικού στρατού υπό τις διαταγές του Αντιστράτηγου Ουόλτον Ουόλκερ. Αρχικά προοριζόταν να καλύψει την οπισθοφυλακή των προελαυνόντων (βάση σχεδίου) συμμαχικών δυνάμεων. Μετά τον κινεζικό αιφνιδιασμό και την κατάρρευση των φίλων νοτιοκορεατικών δυνάμεων τα σχέδια ανατράπηκαν. Στις 26 Νοεμβρίου ανατέθηκε στην Τουρκική Ταξιαρχία η πρώτη της αποστολή: να καλύψει το χαμένο έδαφος στη δεξιά πτέρυγα και να αναλάβει τον έλεγχο της περιοχής.⁵⁰ Από εκεί ξεκίνησαν και τα πρώτα προβλήματα.

Χάρτης 2: Η Μάχη του Ποταμού Τσονγκτσόν.⁵¹

Η Τουρκική Ταξιαρχία έπρεπε να κινηθεί ανατολικά από το μικρό χωριό Κουνού-ρι προς το Τοκτσόν, καλύπτοντας μια μεγάλη απόσταση σε δύσβατη ορεινή περιοχή. Το θερμόμετρο έδειχνε -30° Κελσίου. Ενώ η Τουρκική Ταξιαρχία βρισκόταν σε πορεία,

⁵⁰ Ο στρατιωτικός ιστορικός Ταξιαρχος Σάμουελ Μάρσαλ, παρομοιάζει την αποστολή που ανέλαβε η Τουρκική Ταξιαρχία, με μια προσπάθεια να κλείσεις με ένα καπάκι από μπουκαλάκι με ασπιρίνες μια τρύπα σε ένα βαρέλι. Samuel L. A. Marshall, *The River and the Gauntlet: Defeat of the Eighth Army by the Chinese Communist Forces, November, 1950, in the Battle of the Chongch'on River, Korea* (Alexandria: Time-Life Books, 1982), 163.

⁵¹ Mossman, *Ebb and Flow*, 66.

αμερικανικά αεροσκάφη εντόπισαν μια μεγάλη δύναμη Κινέζων που κινούνταν προς το μέρος της. Μόλις η 8^η Στρατιά έλαβε αυτές πληροφορίες έδωσε νέα διαταγή και ζήτησε από τον Γιαζίτσι να λάβει μια αμυντική θέση ανατολικά της Γουαγόν. Ο Γιαζίτσι παρερμήνευσε αυτή την εντολή και αντ' αυτού διέταξε την ταξιαρχία του να επιστρέψει στην ίδια τη Γουαγόν.⁵² Η τουρκική εκδοχή είναι διαφορετική. Μετά από μια μακρά και επεισοδιακή πορεία και ελλείψει ακριβών πληροφοριών περί των εχθρικών θέσεων, ο Ταξιαρχος Γιαζίτσι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ταξιαρχία του δεν θα μπορούσε να φτάσει εγκαίρως στον προορισμό της και για αυτό αποφάσισε να επιστρέψει στη Γουαγόν. Ο Γιαζίτσι δεν θεωρούσε απαραίτητο να ενημερώσει τους Αμερικανούς συμμάχους για την αλλαγή του σχεδίου. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28^{ης} Νοεμβρίου και λίγα χιλιόμετρα πριν η Τουρκική Ταξιαρχία φτάσει στη Γουαγόν, οι επιτιθέμενες βορειοκορεατικές και κινεζικές δυνάμεις την εντόπισαν όπως οπισθοχωρούσε και, βρίσκοντάς την απροετοίμαστη, αποκομμένη και ευάλωτη, εξαπέλυσαν εναντίον της σφοδρή επίθεση.⁵³

Η Τουρκική Ταξιαρχία κατάφερε να ανασυνταχθεί και να αποκρούσει την επίθεση, παρά τις σημαντικές απώλειες που υπέστη. Σε αυτή την αντίσταση των τουρκικών δυνάμεων εστιάζουν εν πολλοίς οι αναλύσεις και τα αφιερώματα που εκθειάζουν την τουρκική μαχητικότητα.⁵⁴ Εδώ εντοπίζεται, επίσης, και μια ιστορία που αναφέρει ότι δεν επρόκειτο για τουρκικό θρίαμβο, αλλά αντίθετα για τραγικό και ολέθριο σφάλμα, καθώς αντί για επιτιθέμενους Κινέζους, οι Τούρκοι έβαλλαν κατά φίλιων Νοτιοκορεατών στρατιωτών. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί έσπευσαν να ενημερώσουν τον διεθνή τύπο και να δώσουν τεράστια διάσταση στην τουρκική επιτυχία προτού εξακριβώσουν τα γεγονότα. Μόλις ανακαλύφθηκε ότι επρόκειτο για 200 Νοτιοκορεάτες που οπισθοχωρούσαν—από τους οποίους διασώθηκαν οι 125 ως αιχμάλωτοι και οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν από τους Τούρκους—οι Αμερικανοί φρόντισαν να συγκαλύψουν την ιστορία.⁵⁵ Η ιστορία αναπαράγεται σχεδόν αυτούσια στην επίσημη αμερικανική ιστορία, αλλά φαίνεται να μην μπορεί να διασταυρωθεί από άλλες πρωτογενείς πηγές και ως εκ τούτου η εγκυρότητά της θεωρείται αμφισβητήσιμη.⁵⁶

Σε κάθε περίπτωση, η θέση που βρισκόταν η Τουρκική Ταξιαρχία στη Γουαγόν βρισκόταν ακόμα 15 χιλιόμετρα μακριά από τη θέση της Δεύτερης Μεραρχίας Πεζικού κοντά στη Κουτζάνκ-ντονγκ. Μέσα από αυτό το μεγάλο διάκενο, οι κινεζικές μονάδες μπορούσαν να κινηθούν ελεύθερα στην προσπάθειά τους να περικυκλώσουν και να καταστρέψουν τη Δεύτερη Μεραρχία Πεζικού. Η Δεύτερη Μεραρχία ήταν το μόνο εμπόδιο που απέμενε μπροστά στους Κινέζους για να καταστρέψουν την 8^η Στρατιά.⁵⁷

Μετά τη μάχη της Γουαγόν, ο Ταξιαρχος Γιαζίτσι επέλεξε η μονάδα του, αντί να διατηρήσει τις θέσεις της, να υποχωρήσει ακόμα πιο πίσω προς το χωριό Σιννίμ-νι και πάλι χωρίς να φροντίσει να ενημερώσει τους Αμερικανούς συμμάχους του, οι οποίοι βρίσκονταν σε απόσταση λίγων μόλις χιλιομέτρων. Η επίσημη τουρκική ιστορία θεωρεί δικαιολογημένη μεν την απόφαση του να υποχωρήσει δεδομένων των υπέρτερων εχθρικών στρατευμάτων

⁵² Ibid., 77.

⁵³ Uyar & Guvenc, "One Battle and Two Accounts", 1138-9.

⁵⁴ Bevin Alexander, *Korea: The First War We Lost* (New York, NY: Hippocrene Books, Inc, 1986), 314-15.

⁵⁵ Marshall, *The River and the Gauntlet*: 164-165 · Appleman, *Disaster in Korea*, 88-89.

⁵⁶ Uyar & Guvenc, "One Battle and Two Accounts", 1145.

⁵⁷ Robert B. Bruce, "In the Jaws of the Dragon: The United States Second Infantry Division in the Battle of the Chongchon River, Korea, November 24-December 1, 1950", MA Thesis 432, *University of Nebraska at Omaha* (1994): 121.

και των ήδη μεγάλων απωλειών που είχε υποστεί, αλλά λανθασμένη την απόφαση του να μην ενημερώσει τους υπόλοιπους συμμάχους.⁵⁸

Τη νύχτα της 28^{ης} Νοεμβρίου, οι βορειοκορεατικές δυνάμεις εντόπισαν ένα αφύλαχτο σημείο και εισέβαλαν χωρίς να γίνουν αντιληπτές στο μικρό χωριό όπου είχε στρατοπεδεύσει η Τουρκική Ταξιαρχία καταφέροντας καιρία πλήγματα. Αυτή η νέα επίθεση προκάλεσε την άτακτη υποχώρηση των τουρκικών μονάδων και οδήγησε στη διάσπαση της ταξιαρχίας και σε νέα υποχώρηση. Με την ενίσχυση των Αμερικανών συμμάχων, κατόρθωσαν να ανασυνταχθούν προσωρινά, αλλά μετά την αναχώρησή τους ο Γιαζίτσι αποφάσισε και πάλι να υποχωρήσει φτάνοντας κακήν-κακώς και με μεγάλες απώλειες πίσω στο Κουνού-ρι από όπου είχε ξεκινήσει. Η ταξιαρχία διασπάστηκε και ο Συνταγματάρχης Ντόρα με το μισό περίπου εκστρατευτικό σώμα υποχώρησε ακόμα πιο πίσω οδεύοντας προς Πιονγιάνγκ ακολουθώντας τις αμερικανικές δυνάμεις που επίσης οπισθοχωρούσαν. Ο Γιαζίτσι και το εναπομείναν εκστρατευτικό σώμα έπρεπε να δώσει σφοδρή μάχη για να καταφέρει να φτάσει και αυτό στην Πιονγιάνγκ υπομένοντας ακόμα μεγαλύτερες απώλειες έχοντας εκτεθειμένα τα μετόπισθεν κατά την υποχώρησή του.⁵⁹

Η επίσημη τουρκική ιστορία επιρρίπτει την ευθύνη της ήττας στη διοίκηση της ταξιαρχίας, θεωρώντας ότι υπέπεσε σε οδυνηρά σφάλματα. Αναγνωρίζει, πάντως, ότι κατάφερε να καθυστερήσει την κινεζική προέλαση για «τρεις πολύτιμες ημέρες» δίνοντας τεράστια ανάσα στους Αμερικανούς. Εξίσου αυστηρή είναι η κριτική που ασκεί στην αμερικανική διοίκηση, κάνοντας λόγο για συγκεχυμένες και αόριστες διαταγές, παντελή έλλειψη πληροφοριών περί των θέσεων του εχθρού και άγνοια των εδαφικών συνθηκών.⁶⁰ Από τη μεριά του, ο Γιαζίτσι ισχυρίζεται στα απομνημονεύματα του πως χάρη στον ηρωισμό της ταξιαρχίας του στο Κουνού-ρι σώθηκαν από βέβαιη καταστροφή τα Ηνωμένα Έθνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ανακόπηκε η εξάπλωση του κομμουνισμού σε ολόκληρη την Άπω Ανατολή.⁶¹ Συνολικά, η Τουρκική Ταξιαρχία υπέστη μέσα σε αυτές τις τρεις ημέρες τις περισσότερες απώλειες από τα τρία χρόνια παραμονής της στον Πόλεμο της Κορέας: 767 απώλειες, με 218 πεσόντες (από τους συνολικά 721 Τούρκους πεσόντες), 94 αγνοούμενους και 455 τραυματίες, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των εξοπλισμών της.⁶²

Για την Τουρκία, όμως, μεγάλη σημασία είχε ο πολιτικός στόχος της συμμετοχής της στο πόλεμο: να βελτιώσει την διεθνή εικόνα της μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό φαίνεται από τα λόγια του Υπουργού Εξωτερικών Φουάντ Κιοπρουλού προς τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία μπροστά στο μεγάλο αριθμό θυμάτων: «Μη μας λυπάστε, κ. Πρέσβη. Αυτό είναι ένα υπέροχο πράγμα για την Τουρκία. Από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο κόσμος λέει ότι οι Τούρκοι στρατιώτες δεν ήταν καλοί. Τώρα ο κόσμος θα ξέρει ότι μπορούμε να πολεμήσουμε και θα πολεμήσουμε».⁶³

Η επίσημη αμερικανική ιστορία ασκεί οξύτατη κριτική στη Τουρκική Ταξιαρχία. Παρουσιάζει αναλυτικά τον τρόπο μετάδοσης των πληροφοριών και των οδηγιών προς την τουρκική πλευρά και κάνει λόγο για παρανόηση, παρερμηνεία ή ακόμα και αφήφιση των διαταγών. Η εγκατάλειψη των θέσεων από τους Τούρκους, παρά τις περί αντιθέτου διαταγές, είχε αλυσιδωτά και δραματικά αποτελέσματα για τα αμερικανικά στρατεύματα.

⁵⁸ Uyar & Guvenc, "One Battle and Two Accounts", 1138-9.

⁵⁹ Ibid., 1139.

⁶⁰ Ibid., 1145, 1143.

⁶¹ Όπως παρατίθεται στο Brockett, "The Legend of the Turk in Korea", 114-15.

⁶² Uyar & Guvenc, "One Battle and Two Accounts", 1140.

⁶³ Όπως παρατίθεται στο Mühlen, "Korean War in the Turkish Press", 527.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως οι αμερικανικές μονάδες εξαιτίας αυτού αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν από τις θέσεις τους «προς απογοήτευση του Στρατηγού Ουόλκερ». Επιπλέον, ως άμεση συνέπεια της κατάρρευσης της Τουρκικής Ταξιαρχίας, οι Αμερικανοί υπέστησαν βαρύτερες απώλειες στα μετόπισθεν κατά την άτακτη υποχώρησή τους.⁶⁴

Την ίδια άποψη συμμερίζονται και άλλες αμερικανικές πηγές. Ο στρατιωτικός ιστορικός Κλέι Μπλερ εκφράζει εξαιρετικά αρνητικές απόψεις για την απόδοση των τουρκικών στρατευμάτων και του διοικητή τους.⁶⁵ Ο Λοχαγός Χίντον θυμάται με αγανάκτηση την Τουρκική Ταξιαρχία να κατέρχεται ατάκτως αργά το βράδυ της 29ης Νοεμβρίου:

«Δεν με πειράζει να το πω γιατί ήμουν εκεί. Κανείς δεν είπε τίποτα γι' αυτό τότε γιατί ήταν μια διεθνής επιχείρηση και δεν ήθελαν να υποβιβάσουν κανέναν. Μαλακίες (sic)! Το έβαλαν στα πόδια... κατέβαιναν από αυτή την κοιλάδα τρέχοντας σαν πλήθος που έβγαине από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Εντοπίσαμε έναν [Τούρκο] αξιωματικό ανάμεσά τους και ξέραμε ότι μιλούσε αγγλικά, επειδή ήταν στο διοικητήριο νωρίτερα. Και τον σταματήσαμε και του είπαμε να μας βοηθήσει να τους κάνουμε να γυρίσουν. Είπε: «Δεν έχω δικαιοδοσία, είμαι υπασπιστής!» κι έφυγε. Έτσι εγκατέλειψαν το πυροβολικό τους, τα φορτηγά τους, τα πάντα σε αυτή τη στενή κοιλάδα, και τίποτα δεν μπορούσε να βγει από εκεί».⁶⁶

Αυτή η περιγραφή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με άλλες αναφορές για τη θαρραλέα στάση της Τουρκικής Ταξιαρχίας καθιστώντας έτσι τουλάχιστον αμφιλεγόμενη την ουσιαστική συνεισφορά της Τουρκίας στον Πόλεμο της Κορέας. Οι αντιφατικές μαρτυρίες δεν θα εξέπλητταν, βέβαια, τον Κλαούζεβιτς: «Πουθενά αλλού δεν είναι τόσο έντονη η διαφορά μεταξύ δύο απόψεων όσο στον πόλεμο».⁶⁷ Μέσα στην ομίχλη του πολέμου όλα φαίνονται υπερβολικά και παραμορφωμένα. Αυτή είναι, άλλωστε, η πρώτη ύλη των θρύλων και των διαδόσεων. Έργο δε της στρατηγικής επικοινωνίας είναι η αναδιαμόρφωση και βέλτιστη διαχείριση αυτών των ιστοριών προς όφελος του υπερκείμενου πολιτικού σκοπού.

Η Μάχη των Φυλακίων στο Σύμπλεγμα Νεβάδα

Οι μάχες που δόθηκαν στα υψώματα του 38^{ου} παραλλήλου λίγο πριν την λήξη του πολέμου έχουν λάβει λιγότερη προσοχή αλλά ήταν εξίσου σημαντικές και καθοριστικές. Το διακύβευμα ήταν μια στρατηγική θέση με την ονομασία «Σιδηρούν Τρίγωνο». Ο έλεγχος του υψώματος θα έδινε πλεονεκτική θέση σε όποιον το καταλάμβανε. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η εκχειρία δεν υπογραφόταν μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μάχη των υψωμάτων. Ο κινεζικός στρατός επιτέθηκε μαζικά στα φυλάκια των υψωμάτων για να προσπαθήσει να ενισχύσει την κομμουνιστική διαπραγματευτική θέση στις συνεχιζόμενες

⁶⁴ Mossman, *The Ebb and Flow*, 108, 112, 119-127.

⁶⁵ Blair, *The Forgotten War*, 451.

⁶⁶ Συνέντευξη του Λοχαγού Reginal Hinton στο Bruce, "In the Jaws of the Dragon", 149.

⁶⁷ Clausewitz, *On War*, 108.

ειρηνευτικές συνομιλίες, καθώς και για να αυξήσει την απειλή έναντι της Σεούλ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μόλις πενήντα χιλιομέτρων.⁶⁸

Το 1953 βρήκε την Τουρκική Ταξιαρχία στην εφεδρεία, όπου το νέο αίμα περνούσε από εντατική εκπαίδευση. Διοικητής της ταξιαρχίας είχε αναλάβει ο Ταξιαρχος Σιρί Ατζάρ. Καθώς οι διαπραγματεύσεις για την ανακωχή συνεχίζονταν, όλοι περίμεναν την ώρα που θα μπορούσαν να φύγουν από την εμπόλεμη ζώνη. Πριν το τέλος, όμως, του πολέμου και όσο εξελίσσονταν οι διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία, δόθηκε μια τελευταία σφοδρή μάχη.

Χάρτης 3: Η Πρώτη Γραμμή Του Μετώπου Λίγο Πριν Την Εκεχειρία
*Το Σύμπλεγμα της Νεβάδα βρίσκεται κοντά στην πόλη Πανμουτζόν στα δυτικά.*⁶⁹

Τον Μάρτιο του 1953 ο Κινεζικός Λαϊκός Εθελοντικός Στρατός εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων εναντίον της 1^{ης} Μεραρχίας Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών στην κύρια γραμμή αντίστασης κοντά στο ορεινό χωριό Πανμουτζόν στη δυτική Κορέα, όπου διεξάγονταν οι διαπραγματεύσεις της εκεχειρίας. Θεωρείται μια από τις πιο βίαιες συγκρούσεις που δόθηκαν ποτέ στην ιστορία του Σώματος των Πεζοναυτών. Παρά τις σφοδρές μάχες, οι Αμερικανοί Πεζοναύτες κατάφεραν να κρατήσουν τις θέσεις τους. Στη

⁶⁸ Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι ακόμα και σήμερα η Βόρεια Κορέα απειλεί τη Σεούλ από αυτό το σημείο. Όπως λέει ο Τιμ Μάρσαλ, «Στους λόφους που υψώνονται πάνω από τη μήκος 238 χιλιομέτρων αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, ο στρατός της Βόρειας Κορέας έχει εγκαταστήσει περίπου 10.000 πυροβόλα όπλα. Είναι όλα καλά χωμένα στο έδαφος και κάποια βρίσκονται σε οχυρωμένα καταφύγια και σπηλιές. Δεν μπορούν όλα να φτάσουν το κέντρο της Σεούλ, αλλά κάποια εξ αυτών θα μπορούσαν, και σίγουρα όλα μπορούν να πλήξουν την ευρύτερη περιοχή της Σεούλ». Tim Marshall, *Αιχμάλωτοι της Γεωγραφίας*, μτφρ. Σπύρος Κατσούλας (Αθήνα: Διόπτρα, 2019): 273.

⁶⁹ Walter Hermes, *United States Army in the Korean War: Truce Tent and Fighting Front* (United States Army Center of Military History, 1992): 476.

συνέχεια, η Τουρκική Ταξιαρχία ενσωματώθηκε στην 25^η Μεραρχία Πεζικού για να αντικαταστήσει τη 1^η Μεραρχία Πεζοναυτών στις αρχές Απριλίου. Μέχρι τον Μάιο, η περιοχή παρέμενε γενικά ήσυχη, εκτός από τις συνήθεις έρευνες και περιπολίες. Αλλά η πιθανότητα μιας επίθεσης μεγάλης κλίμακας αποτελούσε μια διαρκή απειλή που απαιτούσε διαρκή επαγρύπνηση. Εφόσον αυτές οι αμυντικές θέσεις θεωρούνταν ιδιαίτερα κρίσιμες, οι τουρκικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να προσπαθήσουν να τις κρατήσουν ενάντια στις επιθέσεις των Κινέζων. Το έργο τους ήταν εξαιρετικά δύσκολο διότι ο κινεζικός στρατός είχε υπέρτερες δυνάμεις και τον έλεγχο των γύρω υψωμάτων.⁷⁰

Ένα επιπλέον πρόβλημα που έκανε και πάλι την εμφάνισή του ήταν το γλωσσικό εμπόδιο. Αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό όταν ανέκυψε η ανάγκη ανάπτυξης ενός πρακτικού συστήματος συντονισμού πυρών. Δύο ίλες της Μεραρχίας των Πεζοναυτών πέρασαν υπό τον έλεγχο της Τουρκικής Ταξιαρχίας μόλις έγινε η αντικατάσταση. Ενώ, όμως, ο συντονισμός πυρών αποτελούσε πάγια τακτική των Αμερικανών Πεζοναυτών, δεν συνέβαινε το ίδιο για την Τουρκική Ταξιαρχία. Όπως συμπέρανε ο Πεζοναύτης Λι Μπάλεντζερ, «προφανώς, αν η Ταξιαρχία είχε πολεμήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν με άρματα μάχης, τότε αυτό θα είχε γίνει ασυντόνιστα και κάθε μονάδα θα είχε πολεμήσει τον δικό της πόλεμο ανεξαρτήτως της δράσης των υπολοίπων».⁷¹ Έπρεπε, λοιπόν, να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα συντονισμού, το οποίο θα έπρεπε να ξεπεράσει τόσο το γλωσσικό εμπόδιο όσο και την απειρία των Τούρκων.

Η Μάχη του Συμπλέγματος Νεβάδα διεξήχθη μεταξύ 25^{ης} και 29^{ης} Μαΐου 1953 ανάμεσα στις συμμαχικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών και στις κινεζικές δυνάμεις σε μια σειρά από φυλάκια τα οποία βρίσκονταν στη πρώτη γραμμή του μετώπου. Τα φυλάκια έφεραν ονόματα που είχαν ορίσει οι Αμερικανοί στρατιώτες. Τα φυλάκια της ανατολικής πλευράς ονομάστηκαν Ανατολικό Βερολίνο και Δυτικό Βερολίνο και το δυτικό φυλάκιο ονομάστηκε Εύα. Αυτά που βρίσκονταν στο κεντρικό τμήμα πήραν τα ονόματα Βέγκας, Έλκο και Κάρσον και σε ολόκληρη την περιοχή δόθηκε η ονομασία Σύμπλεγμα Νεβάδα. Οι Τούρκοι, μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών, βρίσκονταν σε επιφυλακή μέχρι τη στιγμή που οι Κινέζοι επέλεξαν να εξαπολύσουν μια τελευταία επίθεση.⁷²

⁷⁰ Hermes, *United States Army in the Korean War*, 462.

⁷¹ Lee Ballenger, *The Final Crucible: U. S. Marines in Korea*, Vol II: 1953 (Washington D.C.: Potomac Books Inc., 2001): 201.

⁷² Hermes, *United States Army in the Korean War*, 462.

Χάρτης 4: Το Σύμπλεγμα Νεβάδα.⁷³

Το Σύμπλεγμα Νεβάδα περιβαλλόταν από υψώματα που ελέγχονταν από κινεζικά στρατεύματα. Κάθε φυλάκιο εξαρτιόταν από τα υπόλοιπα για πλευρική άμυνα. Μεταξύ Κάρσον και Βέγκας βρισκόταν μια μικρή περιοχή με την κωδική ονομασία Ρήνο, η οποία ήταν η μοναδική που είχαν καταλάβει οι κινεζικές δυνάμεις. Οι Πεζοναύτες είχαν καταφέρει γενικά να κρατήσουν τον εχθρό μακριά από το «Σιδηρούν Τρίγωνο». Για να μην πέσουν, όμως, τα υπόλοιπα κρίσιμα φυλάκια έπρεπε να διατηρήσουν όλοι τις θέσεις τους. Αν έπεφτε ένα από τα φυλάκια, σχεδόν σίγουρα θα έπεφταν και τα άλλα δύο «σαν ντόμινο».⁷⁴

Οι Κινέζοι επιτέθηκαν ενάντια στα ανατολικά και κεντρικά φυλάκια. Το τουρκικό πυροβολικό βομβάρδισε τους προελαύνοντες Κινέζους και με τα αμερικανικά άρματα μάχης προκάλεσε μεγάλες απώλειες στα κινεζικά στρατεύματα. Οι Τούρκοι υπερασπίστηκαν θαρραλέα τα φυλάκια Βέγκας και Έλκο ενάντια στις επιθέσεις του κινεζικού πυροβολικού, αλλά το φυλάκιο Κάρσον έπεσε στα χέρια των Κινέζων μετά από αλληπάλληλες επιθέσεις. Ύστερα, δέχτηκαν σφοδρές επιθέσεις και τα υπόλοιπα φυλάκια και ήταν πολύ δύσκολο

⁷³ Ibid., 396.

⁷⁴ Ballenger, *The Final Crucible*, 125.

πλέον να μην πέσουν όλα στα χέρια των Κινέζων. Ήταν φανερό ότι οι απτόητοι Κινέζοι δεν επρόκειτο να εγκαταλείψουν την προσπάθεια παρά τη γενναία αντίσταση των Τούρκων στρατιωτών. Ο Αμερικανός Διοικητής της 25^{ης} Μεραρχίας διέταξε τον Ατζάρ να αντεπιτεθεί χρησιμοποιώντας την εφεδρεία της ταξιαρχίας. Δόθηκαν εξαντλητικές μάχες αλλά τελικά τα κεντρικά φυλάκια Έλκο, Βέγκας και Κάρσον τέθηκαν όλα υπό τον έλεγχο των Κινέζων. Στις 29 Μαΐου, ο Αμερικανός Διοικητής διέταξε τους Τούρκους να εκκενώσουν τις θέσεις τους και να οπισθοχωρήσουν. Συνολικά σκοτώθηκαν 151 Τούρκοι και 241 τραυματίστηκαν. Αυτή ήταν η τελευταία εμπλοκή των Τούρκων στον πόλεμο της Κορέας.⁷⁵

Τη νύχτα της 7^{ης} προς 8^{ης} Ιουλίου, η 1^η Μεραρχία των Πεζοναυτών επέστρεψε στο πεδίο της μάχης αντικαθιστώντας την Τουρκική Ταξιαρχία. Ο Λοχίας Κρέιντ περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τις αναμνήσεις του:

«Τα στρατεύματα δεν γνώριζαν τίποτα άλλο πέρα από το ότι προβλεπόταν να αντικαταστήσουμε την Τουρκική Ταξιαρχία και ότι η αντικατάσταση θα γινόταν τη νύχτα. Αυτό σήμαινε ότι θα επιστρέφαμε στην παλιά μας περιοχή κοντά στα φυλάκια των πόλεων της Νεβάδα, μόνο που πλέον δεν ανήκαν σ' εμάς... Αυτό σήμαινε ότι οι περίπολοι θα ήταν πιο επικίνδυνες και με τις τακτικές των Κινέζων που έρπονταν και έσκαβαν διαρκώς, ο εχθρός θα ήταν μπροστά μας σε χρόνο μηδέν. Ανάθεμα τον Στρατό που άφησε αυτά τα φυλάκια!»⁷⁶

Τελικά, λίγες εβδομάδες αργότερα, με την υπογραφή της ανακωχής στις 27 Ιουλίου 1953, ο πόλεμος θα έφτανε στο τέλος του. Ο κύκλος είχε πλέον ολοκληρωθεί. Μετά από τρία χρόνια με τεράστιες απώλειες, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιστρέψει στην ίδια θέση που κατείχαν πριν την έναρξη του πολέμου.

Η Αποτίμηση της Συνεισφοράς της Τουρκικής Ταξιαρχίας

Στην επίσημη στρατιωτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πόλεμος της Κορέας αναφέρεται ότι τελείωσε χωρίς νικητή. «Στην καλύτερη περίπτωση, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ονομαστεί ισοπαλία».⁷⁷ Από την άλλη, ο Αρχηγός του Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, Στρατηγός Ομάρ Μπράντλεϊ, είναι πολύ πιο σκληρός στην κριτική του: επρόκειτο για μια «τεράστια στρατιωτική καταστροφή».⁷⁸

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία των συμμαχικών δυνάμεων στη στρατιωτική προσπάθεια ήταν σημαντική για πολλούς λόγους, όπως σημειώνει ο Γουέιν Ντάνζικ. Πρώτον, προσέδωσαν διεθνή νομιμότητα στη συλλογική προσπάθεια, η οποία μπορεί ειδάλλως να εξέλιπε. Δεύτερον, βοήθησαν να κρατηθεί περιορισμένος ο πόλεμος όταν κάποιες φωνές στην Αμερική, μεταξύ των οποίων ο Στρατηγός Μακ Άρθουρ, επιζητούσαν κλιμάκωση. Τρίτον, πολέμησαν με γενναιότητα και αυταπάρνηση. Ωστόσο, υπήρχαν και παράγοντες που καθιστούσαν τη συμμετοχή των συμμαχικών δυνάμεων μια τεράστια πρόκληση. Για παράδειγμα, λέει ο Ντάνζικ, στο κομμάτι της διοικητικής μέριμνας η Τουρκία αποτέλεσε «πονοκέφαλο» επειδή τα δικά της οχήματα ήταν απαρχαιωμένα και κατά

⁷⁵ Hermes, *Truce Tent and Fighting Front*, 462-65 και Ballenger, *The Final Crucible*, 209-10.

⁷⁶ Όπως παρατίθεται στο Ballenger, *The Final Crucible*, 217.

⁷⁷ Hermes, *Truce Tent and Fighting Front*, 498.

⁷⁸ Joseph Goulden, *Korea: The Untold Story of the War* (New York: Times Books, 1982), xv.

συνέπεια βασιζόταν στους Αμερικανούς για τη μεταφορά της. Στο κομμάτι των τακτικών ελιγμών, η τουρκική ταξιαρχία κινούνταν σε στενή παράταξη αποτελώντας εύκολο στόχο για ενέδρες.⁷⁹

Από όλα τα στρατεύματα που εντάχθηκαν στην δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, το εκστρατευτικό σώμα της Τουρκίας ήταν η μοναδική μονάδα επιπέδου ταξιαρχίας. Το γεγονός αυτό, πέρα από αριθμητική, είχε και συμβολική αξία για την Τουρκία. Το πρόβλημα, όμως, ήταν ότι η μονάδα δεν είχε λειτουργήσει ποτέ προηγουμένως ως ταξιαρχία. Δημιουργήθηκε εκ του μηδενός λόγω της πολιτικής απόφασης της εμφατικής συμμετοχής στον πόλεμο. Αυτό δημιούργησε αρκετά προβλήματα διοίκησης, καθώς ουσιαστικά επρόκειτο περί ενός συντάγματος πεζικού που τέθηκε αναγκαστικά υπό τις διαταγές ενός ταξιαρχου. Το πιο σημαντικό πρόβλημα ήταν η αντιζηλία που γεννήθηκε μεταξύ του Ταξιαρχου Διοικητή και του Συνταγματάρχη Υποδιοικητή της μονάδας, ο οποίος εξέφραζε δημόσια τις αντιρρήσεις του και απέφευγε να συνυπάρχει με τον ανώτερό του στον ίδιο χώρο.⁸⁰

Ένα πρακτικό αλλά εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπισε η Τουρκική Ταξιαρχία καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου ήταν το γλωσσικό εμπόδιο. Όλες οι διαταγές και οδηγίες δίδονταν στα αγγλικά. Ωστόσο, κανείς στην Τουρκική Ταξιαρχία δεν μιλούσε αγγλικά και οι τουρκομαθείς μεταφραστές στον Αμερικανικό στρατό σπάνιζαν.⁸¹ Αυτό δημιουργούσε διαρκή προβλήματα στη συνεννόηση και ορισμένα από τα προβλήματα παρανόησης ή παρερμηνείας αποδίδονται ως έναν βαθμό και σε αυτό. Ο Ντάνζικ σημειώνει πως μετά τη μάχη του Κουνού-ρι, οι εναπομείνουσες τουρκικές δυνάμεις δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν για να ζητήσουν οδηγίες για την επιστροφή τους και ως εκ τούτου κινδύνεψαν και έχασαν πολύτιμο χρόνο, σε σημείο που οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι εγκατέλειψαν τη μάχη και δεν έστειλαν ενισχύσεις.⁸²

Ένα επιπλέον ζήτημα ήταν η απουσία πολεμικής εμπειρίας της Τουρκικής Ταξιαρχίας. Ο Ταξιαρχος Γιαζίτσι ήταν βετεράνος της Καλλίπολης, αλλά το στράτευμά του δεν είχε άλλη προϋπηρεσία. Ενώ είναι αλήθεια ότι πολλοί προσφέρθηκαν εθελοντικά για υπηρεσία, η Τουρκική Ταξιαρχία αποτελούνταν κυρίως από στρατεύσιμους που υπηρετούσαν την υποχρεωτική διετή θητεία τους.⁸³ Χρόνος για εκπαίδευση δεν υπήρχε. Λόγω εσωτερικών πολιτικών ζητημάτων στην Τουρκία, παρατηρούνταν τεράστιες καθυστερήσεις στην αναπλήρωση των μονάδων, θέτοντας μάλιστα σε κίνδυνο ολόκληρη την ταξιαρχία η οποία αντιμετώπισε κάποια στιγμή σοβαρό πρόβλημα επάνδρωσης καθώς το ένα τρίτο της δύναμής της δεν ήταν διαθέσιμο.⁸⁴

Στο πεδίο της μάχης, η Τουρκική Ταξιαρχία δέχθηκε επίθεση από υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις στις μάχες που συμμετείχε. Στη Μάχη του Ποταμού Τσονγκτσόν οι Τούρκοι στρατιώτες πολέμησαν θαρραλέα για τρεις κρίσιμες ημέρες και παρότι βρέθηκαν περικυκλωμένοι πολλές φορές και υπέστησαν τεράστιες απώλειες, κατάφεραν να

⁷⁹ Wayne Danzik, "Coalition Forces in the Korean War", *Naval War College Review*, Vol. 47 No 4 (1994): 26, 32, 34.

⁸⁰ Uyar & Guvenc, "One Battle and Two Accounts," 1132, 1134. Το ζήτημα της διοικητικής οργάνωσης του τουρκικού εκστρατευτικού σώματος δεν αποκαταστάθηκε παρά τον Δεκέμβριο του 1951. Βλ. Anne Katherine Fanning, "Turkish Military in the Korean War," MA Thesis, *Graduate Faculty of Texas Tech University* (August 1993): 22-23.

⁸¹ Fanning, "Turkish Military in the Korean War", 29, 36.

⁸² Danzik, "Coalition Forces in the Korean War", 33.

⁸³ Ata A. Akiner, *Forgotten Consequences: The Impact of the Korean War on the Influence of the Military in Turkish Politics and Society* (Ata A. Akiner, 2009):82.

⁸⁴ Fanning, "Turkish Military in the Korean War", 30.

ανασυνταχθούν και να επιστρέψουν στα μετόπισθεν. Η συνολική συνεισφορά της Τουρκικής Ταξιαρχίας, όμως, παραμένει αμφιλεγόμενη. Υπήρχε κακή επικοινωνία μεταξύ της αμερικανικής διοίκησης και των Τούρκων. Οι εντολές και οδηγίες δεν ακολουθούνταν πάντα, ή εάν ακολουθούνταν, δεν εκτελούνταν στο έπακρον. Ως αποτέλεσμα των απωλειών που υπέστη μετά την πρώτη της εμπλοκή, η Τουρκική Ταξιαρχία δεν ήταν πλέον μάχιμη και κρίθηκε ότι χρειαζόταν αναδιοργάνωση, ανεφοδιασμό και ανάπαυση και για αυτό μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο. Ο Τούρκος λοχαγός Ισμαήλ Καταλόγκι, βοηθός του Στρατηγού Γιαζίτσι, περιγράφει τις εντυπώσεις των στρατιωτών:

*«Πολλοί άνδρες είναι πικραμένοι—πικραμένοι λόγω των αεροπορικών επιδρομών που ζητούσαμε και δεν ήρθαν, της έλλειψης μέσων μεταφοράς για να μας βγάλουν από τη δύσκολη θέση, της έλλειψης τροφίμων και πυρομαχικών, και του γεγονότος ότι δεν μας ενημέρωσαν σε περιπτώσεις σχεδίων υποχώρησης. Κάποιοι αισθάνονται απογοητευμένοι από τους Αμερικανούς. Αλλά τους εξηγούμε ότι όλοι πέρασαν άσχημα εκεί πάνω».*⁸⁵

Ο Πόλεμος της Κορέας διέψευσε δραματικά τις προσδοκίες των Ηνωμένων Πολιτειών για μια εύκολη νίκη. Για αυτό έχει σβηστεί εν πολλοίς από τη συλλογική μνήμη των Αμερικανών. Σε ότι αφορά την Τουρκική Ταξιαρχία στην Κορέα, η έμφαση δίδεται περισσότερο στις ατομικές επιδόσεις των στρατιωτών παρά στη συνολική συνεισφορά της μονάδας. Ο Τούρκος ιστορικός Άτα Ακινέρ επισημαίνει ότι οι εντυπώσεις διαφέρουν ανάλογα με την πηγή. Ο μεν τουρκικός τύπος και τα βιβλία ιστορίας περιγράφουν τους Τούρκους ως πολιτισμένους στρατιώτες, περίφημους για την απaráμιλλη γενναιότητα και την ανθρωπιστική τους συμπεριφορά. Οι δε μαρτυρίες των Δυτικών τείνουν να απεικονίζουν τους Τούρκους ως θαρραλέους αλλά άγριους βάρβαρους. «Πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα», λέει ο Ακινάρ «ότι αμφότερες οι απόψεις κρίνονται από μόνες τους υπερβολικές». Η αλήθεια, σύμφωνα με τον Ακινάρ, είναι ότι ο τουρκικός στρατός το 1950 βρισκόταν σε δυσμενή θέση. Μόλις πριν από τρία χρόνια, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών Ρόμπερτ Πάτερσον είχε περιγράψει τον τουρκικό στρατό ως «στρατό του 1910». Οι Ηνωμένες Πολιτείες επεδίωξαν τη συμμετοχή των τουρκικών στρατευμάτων περισσότερο για πολιτικούς παρά για στρατιωτικούς λόγους. Μπορεί ο Ταξιαρχος Γιαζίτσι να έλεγε πως ο τουρκικός στρατός δεν είχε έρθει για παρέλαση, αλλά για να πολεμήσει. Όπως, όμως, σημειώνει ο Ακινάρ, «ενώ τα λόγια είναι φτηνά, η δράση κοστίζει. Ο τουρκικός στρατός δεν ήταν έτοιμος για σύγχρονο πόλεμο».⁸⁶

Η συμβολή της Τουρκικής Ταξιαρχίας στον πόλεμο της Κορέας και ειδικότερα στη μάχη του Ποταμού Τσονγκτσόν αποτελεί αμφιλεγόμενο θέμα στη σχετική βιβλιογραφία. Η επίσημη ιστορία του Ουίλιαμ Μόσμαν και ο στρατιωτικός ιστορικός Κλέι Μπλερ εξαπολύουν μύδρους για την απόδοση των τουρκικών στρατευμάτων. Ο Μάρσαλ και ο Άπλμαν εκφέρουν μια σχετικά ουδέτερη άποψη για τις μαχητικές ικανότητες των Τούρκων. Ο Φέρενμπαχ, διοικητής στη Δεύτερη Μεραρχία Πεζικού στη Μάχη του Κουνού-ρι, επιφυλάσσει επαίνους για την Τουρκική Ταξιαρχία, περιγράφοντας μεν τους Τούρκους ως στρατιώτες με αξιοθαύμαστες ιδιότητες, αλλά κατά τα άλλα ως «αδαείς βαρβάρους».⁸⁷

⁸⁵ Appleman, *Disaster in Korea*, 324.

⁸⁶ Akinar, *Forgotten Consequences*, 79-80.

⁸⁷ Mossman, *Ebb and Flow* · Appleman, *Disaster in Korea*, Marshall, *The River and the Gauntlet*, Blair, *The Forgotten War*, T. R. Fehrenbach, *This Kind of War: A Study in Unpreparedness* (Macmillan, 1963): 543-44.

Όλα αυτά συντείνουν στο συμπέρασμα ότι η γέννηση «του θρύλου του Τούρκου στρατιώτη στη Κορέα» εξυπηρετούσε κυρίως πολιτικές σκοπιμότητες—χωρίς να υποβαθμίζεται η θυσία των Τούρκων στρατιωτών στα βουνά της Κορέας. Η διαχείριση της φήμης της τουρκικής ισχύος ήταν προϊόν στρατηγικής επικοινωνίας. Αφενός, της Τουρκίας ώστε να επιτύχει τον πολιτικό στόχο της ένταξής της στο NATO θεωρώντας ότι η μαχητική της ικανότητα θα της έδινε το πολυπόθητο εισιτήριο. Αφετέρου, των Ηνωμένων Πολιτειών για λόγους εσωτερικής νομιμοποίησης της φιλόδοξης συμμαχικής πολιτικής της, όσο και για επικοινωνιακούς λόγους στα στενά πλαίσια του Πολέμου της Κορέας και το ευρύτερο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου.

Επίλογος

«Μεγάλο και ένδοξο μερίδιο από το αίμα των ηρώων της Κορέας», ανέφερε ένα δημοσίευμα της εποχής μιας τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, «βρίσκεται στο μελάνι των υπογραφών της πρόσκλησης που δόθηκε στην Τουρκία για την είσοδό της στην Ατλαντική κοινότητα... Η σημερινή Τουρκία δεν αποτελεί βάρος, αλλά πηγή δύναμης για την ειρήνη».⁸⁸

Ο Πόλεμος της Κορέας έπαιξε, πράγματι, καθοριστικό ρόλο για την ένταξη της Τουρκίας στο NATO. Όχι, όμως, τόσο λόγω της στρατιωτικής αξίας του εκστρατευτικού σώματος στην Κορέα και της θυσίας των Τούρκων στρατιωτών, όσο των γεωπολιτικών υπολογισμών της Ουάσιγκτον. Η εισβολή των βορειοκορεατικών δυνάμεων, με τη μαζική βοήθεια της κομμουνιστικής Κίνας και την αρωγή της ΕΣΣΔ, άλλαξε δραστικά τον τρόπο που έβλεπαν τον παγκόσμιο χάρτη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία και η Ελλάδα έπρεπε να εισέλθουν στέρεα στο αμυντικό οικοδόμημα της Δύσης—ανεξαρτήτως των επιδόσεων και της ποιότητας των στρατευμάτων τους.

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας και της Τουρκίας θεωρήθηκε ως μια κρίσιμη περιοχή στην γεωπολιτική σκακιέρα του Ψυχρού Πολέμου. Η πολιτική της ανάσχεσης που διατύπωσε ο Τζορτζ Κέναν θα ολοκληρωνόταν με την εδραίωση της Ελλάδας και της Τουρκίας στο NATO. Όχι μόνο η παγίωση του ελέγχου των δύο χωρών θα επέτρεπε την κατασκευή βάσεων και εγκαταστάσεων συλλογής πληροφοριών που θα συνόρευαν με την ίδια την ΕΣΣΔ, αλλά μια σοβιετική στρατιωτική επίθεση εναντίον της κεντρικής Ευρώπης θα μπορούσε να υπονομευθεί σημαντικά από αντεπιθέσεις που θα προέρχονταν από τη νότια πτέρυγα του NATO. Η ένταξη της Τουρκίας στο NATO έγινε για γεωπολιτικούς λόγους. Ο Πόλεμος της Κορέας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που έβλεπαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κόσμο. Όχι στο πως είδαν τις επιδόσεις του τουρκικού εκστρατευτικού σώματος στην Κορέα.

Οι απόψεις για τη συνολική συνδρομή των τουρκικών στρατευμάτων στη συλλογική προσπάθεια φαίνεται να διίστανται. Οι Τούρκοι στρατιώτες πολέμησαν υπό αντίξοες συνθήκες και προέβαλαν σθεναρή αντίσταση. Αλλά σε μια γενικότερη στρατηγική δυσπραγία των συμμαχικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκική Ταξιαρχία δεν κατόρθωσε να πετύχει κάτι ουσιαστικό. Το ντεμπούτο της στον πόλεμο το φθινόπωρο του 1950 συνδυάστηκε με μια από τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις στην ιστορία του αμερικανικού στρατού. Η επίσημη αμερικανική ιστορία θεωρεί την Τουρκική Ταξιαρχία ως έναν βαθμό υπεύθυνη για τις μεγάλες της απώλειες. Λίγο πριν το τέλος του πολέμου, τον

⁸⁸ Άρθρο της *Zafer*, το επικοινωνιακό όργανο του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως παρατίθεται στο Van der Lippe, "Forgotten Brigade", 98.

Μάιο του 1953, η Τουρκική Ταξιαρχία έδωσε τη δεύτερη σημαντικότερη μάχη της στον πόλεμο της Κορέας. Ωστόσο, μπροστά στις αποφασισμένες δυνάμεις των Κινέζων δεν μπόρεσε να κρατήσει τις θέσεις που είχαν υπερασπιστεί προηγουμένως οι Αμερικανοί Πεζοναύτες σε μια από τις σκληρότερες μάχες στην ιστορία τους. Μετά από σφοδρές μάχες και μεγάλες απώλειες εκατέρωθεν, οι συμμαχικές δυνάμεις του ΟΗΕ εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και η περιοχή πέρασε οριστικά στη Βόρεια Κορέα.

Ο «θρύλος του Τούρκου στρατιώτη» ήταν δημιούργημα της στρατηγικής επικοινωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας. Η διαχείριση της φήμης της τουρκικής ισχύος εξυπηρετούσε πολιτικούς, διπλωματικούς και γεωπολιτικούς σκοπούς. Οι επιδόσεις της Τουρκικής Ταξιαρχίας στον Πόλεμο της Κορέας δεν σχετίζονται με την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Η πρόθυμη συμμετοχή της Τουρκίας στον πόλεμο και η διάθεση ενός τόσο μεγάλου εκστρατευτικού σώματος μπορεί να διευκόλυνε ως έναν βαθμό την ένταξη της χώρας στην Ατλαντική Συμμαχία. Ωστόσο, ο καθοριστικός παράγοντας της ένταξης της Τουρκίας, όσο και της Ελλάδας, στο ΝΑΤΟ ήταν οι γεωπολιτικοί συνειρμοί που προκάλεσε ο Πόλεμος της Κορέας στις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία των δύο χωρών στη ζεύξη της ευρωπαϊκής και της ασιατικής ηπείρου.

*Ο **Σπύρος Κατσούλας** είναι διεθνολόγος με ειδίκευση στη στρατηγική ιστορία και τη γεωπολιτική. Διδάσκει διεθνείς σχέσεις και στρατηγική στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας (Deree). Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και αρχισυντάκτης του ελληνικού επιστημονικού περιοδικού Στρατηγείν. Αποφοίτησε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια προχώρησε σε μεταπτυχιακές σπουδές στο King's College του Λονδίνου και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ. Έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Ίδρυμα Φούλμπραϊτ, χάρη στην οποία επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης των ΗΠΑ. Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά ενώ δραστηριοποιείται και στη μετάφραση βιβλίων διεθνολογικού ενδιαφέροντος. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Διλήμματα στο Τρίγωνο: Ελλάδα-Τουρκία-ΗΠΑ, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.*